

**Projekt „HANA I“
Maschinenprogramme fuer natuerliche Sprachen
nach der Morphemmethode MMT**

**Entwickler: Team Castell
Entwicklung der MMT-Konzepte.**

**Prague Research Institute
Varšavská 36
ČR- 12000 Prag 2**

Die grammatikalische Aufarbeitung fuer die in Prag seit Mitte 2013 in Entwicklung befindliche Uebersetzungsmaschine (MMT, morph. transl. Machine „HANA I“) setzte im ersten Schritt eine Aufspaltung der Texte in (soweit vorhanden) grammatikalische Morpheme voraus.

Einige der Morpheme des Teilsatzes:

"Christoph Kolumbus wird waehrend eines Essens vorgehalten, es sei ein Leichtes gewesen" werden hier stellvertretend dargestellt.

In dem hier entwickelten Konjugationssystem zeigt ein durchschnittliches Verb zum Beispiel ca. 740 Morpheme auf.

Dieses System ist, zumal was die Deklination und Konjugation von wortnahen Begriffen betrifft, noch ausbaubar, wenn auch jedes verb-nahe deklinierbare Wort (mit den verschiedenen moeglichen Artikeln in allen Wortformen) dekliniert wird (also auch "der gewesene bzw. Gewesene", "der seiende bzw. Seiende" und vieles mehr). Aber die reinen Verbformen liegen auch ohne derartige Deklinationsformen immer noch klar ueber 500.

Auch sind weitere Wiederholungen des (scheinbar!) gleichen Konjugationssystems moeglich, wenn scheinbar wortgleiche Begriffe nur dem Schein nach wortgleich sind, aber (wie Homonyme) in Wirklichkeit verschiedene Wortsinne haben, also trotz des gleichen Aussehens eines Morphems ein eigenstaendiges Wort darstellen. Letzteres zeigt sich besonders deutlich, wenn nicht-deutsche Uebersetzungen zeigen, dass auch bei im Deutschen gleich aussehenden, „homonymen“ Morphemen in der nicht-deutschen Sprache verschiedene Woerter vorliegen.

So kann das deutsche Wort "werden" im Englischen "become" oder "get" heissen. Aber auch schon bei idiomatischen deutschen Formulierungen finden sich in der (hier z.B. englischen) Uebersetzung andere Begriffe als "become" oder "get" wieder:

"Aus jemandem werden" heisst im Englischen je nach Sinn auch "happen to s.o.", "geliebt werden" ergibt "to be loved", "es wurde gesungen" ergibt am ehesten "there was singing" und "ich werde es tun" benoetigt "I will do it".

Hier werden fuer Fremdsprachen-Uebersetzungen die im Band II zu loesenden Schwierigkeiten der in diesem Konzept postulierten "eins-zu-eins"- bzw. "Wort-fuer-Wort"-Uebersetzungen liegen.

Um uebersichtlich zu bleiben, beschaenkt sich das vorliegende Beispiel ("CK wird waehrend eines Essens vorgehalten, es sei ein Leichtes gewesen") darauf, das Morphem "wird" nur 2 mal, das Wort "Essens" nur 2 mal und das Wort "vorgehalten" nur 2 mal aufzufuehren.

Es waeren aber bei diesen Woertern (wie gesagt) weitere Wiederholungen moeglich, da es weitere Wortsinne fuer diese scheinbar gleichen Woerter gibt, das heisst, da diese scheinbar gleichen Woerter eigentlich aus weiteren Woertern mit jeweils anderem Sinn bestehen.

So kommt auch schon das erste Verb "wird" (spaeter im Kolumbus-Text stellt sich sodann heraus, dass "wird" nur ein Verbteil vom Gesamtverb "wird vorgehalten" ist und insofern ein eigenes zweites Verb ist) in mehreren verschiedenen Funktionen vor, d.h.

(1) als Vollverb (er, sie, es, man "wird" im Sinne von er, sie, es, man "entsteht" oder er, sie, es, man "wird faul" (Adjektiv) oder er, sie, es, man "wird Vizekoenig" (Nomen) usw.),

(2) als Hilfsverb fuer ein anderes Vollverb im Partizip Perfekt, um dessen Passivform zu erstellen (hier "vorgehalten") und

(3) sodann in vielerlei anderen Formen, (z.B. um die Zukunft zu bilden oder um Redensarten darzustellen usw.).

Gerade Redensarten werfen oft die Frage auf, ob es sich hier nur um einen geringfuegig anderen Sinn ein und desselben Worts handelt oder um ein ganz eigenes neues Wort.

Formulierungen wie "wird's bald?", "ihm wird Angst", "das wird es sein", "es wird schon", "er wird" usw. zeigen die Notwendigkeit, bei jedem einzelnen Verb (hier dem Verb "wird") regelmaessig ueber Erweiterungen seiner Morpheme nachzudenken. Letzteres beim Aufbau des Morphem-Lexikons entweder manuell oder mittels zu findender Algorithmen oder wahrscheinlich beides.

Im hier vorliegenden Beispiel werden 2 relativ ausfuehrliche Konjugationsbeispiele fuer das Verb "wird" dargestellt.

Zuerst wird unterstellt, dass "wird" ein Vollverb ist. Sodann, im naechsten Beispiel, wird die (in diesem Fall richtige) Moeglichkeit einbezogen, dass das gesuchte Morphem unter dem Hilfsverb "wird" zu finden ist. Beide vorgenannten Konjugationszusammenstellungen beinhalten hier auch noch zusaetzlich Deklinationen vom Gerundium und von Partizipien.

-) Konkret taucht das Morphem "wird" in beiden „werden“-Systemen je 32 mal auf, also insgesamt 64 mal.

Durch das Vollverb "vorhalten" im Partizip II ("vorgehalten") entfaellt das erste System fuer "wird", in dem "wird" als Vollverb aufgezeigt wird. Es ist also nur noch das zweite, hier gezeigte, Konjugations-System fuer "wird" zustaendig.

In ihren 32 Alternativen muss nun das richtige Wort "wird" gefunden werden.

Und noch vor diesen vorgenannten Pruefungen durch die TM erkennt (wie zuvor beschrieben) die TM, dass sie es nicht mit dem "wird" als Vollverb zu tun hat (also mit "faul werden", "Koenig werden" oder einfach nur "werden" im Sinne von entstehen), sondern nur mit dem "wird" als Hilfsverb. Das verraet das Partizip II "vorgehalten" und engt damit die genannten 64 "wird"-Formen auf nur noch 32 ein.

Hier zeigt sich schnell, dass das "wird" Nr. 8 im Quelltext gemeint ist (etwas noch naeher zu Bezeichnendes "wird vorgehalten") und dass die oben genannten anderen grammatischen Konjugierformen weder woertlich, noch im uebertragenen Sinn, im Quelltext vorkommen.

-) Das eine Wort "wird" im Quelltext und das hierzu passende Morphem "wird" inmitten von 32 anderen "wird"-Morphemen wird von der TM also rasch erkannt, denn es gibt nur eine grammatische Form ("es wird"), die dem Text ("es wird") entspricht!

-) Offen bleibt lediglich die Frage, ob man es hier woertlich mit "er, sie, es, man" zu tun hat. Hier wird ein weiterer Algorithmus der TM helfen muessen, aus den Woertern des Quelltextes die richtige 3. Person herauszufinden. Zur Not muss die Entsprechung des "er, sie, es, man" ueber das statistic based Wortfelds, das seine Woerter aus dem Quelltext erhaelt) erkannt werden, denn nicht immer steht "er, sie, es, man" im

Quelltext. Wenn im Quelltext z.B. nur (der) Kolumbus (im Nominativ) steht oder ein Personal- oder Demonstrativ-Pronomen (z.B. "dieses"), muss die TM diese Zusammengehörigkeit von zum Beispiel "es" und "dieses" erkennen können.

-) Dass es sich allerdings um die 3. Person Praesens handelt und um keine andere grammatische Form, erkennt die TM rasch, denn es gibt im Text kein "er, sie, es, man wird werden"...."wird (ge)worden sein"...."wird (ge)worden"... "wird (ge)worden werden"...."wird (ge)worden worden sein"...."wird (ge)worden sein"...."wird (ge)worden gewesen sein" usw.

Eine Untersuchung aller (scheinbar) drei hier aufgezeigten Verben (die alle nach dem gleichen eigenen Konjugationsschema aufgebaut sind, das sich (wie gesagt) noch verändern und auch vergrößern lässt) ergeben die gleichen Ergebnisse:

Von knapp 740 Morphemformen sind 48 Morpheme Infinitive, und in drei Fällen sehen sie so aus: Vgl. "wir essen" und "sie essen" und "Sie essen" bzw. "wir werden essen" und "sie werden essen" und "Sie werden essen". Lediglich das Klammerverb "vorhalten" heißt nicht "wir vorhalten" und "sie vorhalten" und "Sie vorhalten", sondern "wir halten vor" und "sie halten vor" und "Sie halten vor".

Diese knapp 50 zusammengesetzten Zeitformen eines Verbs zeigen, wie wichtig im Deutschen die Kenntnis des Infinitivs ist.

Diese hohe Anzahl der Infinitivform hat den Vorteil, viele (nämlich ca. 50) Zeitformen beim Konjugieren mittels Algorithmen erstellen zu können, sodass zu einem Grundwort (hier z.B. Verb) nicht jedes mal (inklusive von ein paar Deklinationen) sämtliche z.B. 740 male deren Morpheme in das Morpheme-Lexikon manuell eingespeichert werden müssen.

Noch wichtiger aber ist das Partizip II eines jedes Verbs, das bei Bildung von insgesamt 75 Zeitformen im Aktiv mitwirkt und sämtliche (hier in diesem System sind dies) 275 zusätzlichen Passivformen bildet. Die Partizip II ("gegessen", "geworden", "worden" und "vorgehalten") wirkt also (nur allein in diesem hier entwickelten Konjugationssystem) bei insgesamt 350 Konjugationsformen mit!

Auch diese hohe Anzahl der immer gleichen Partizipform hat den Vorteil, viele (nämlich ca. 350) Zeitformen beim Konjugieren mittels Algorithmen herstellen zu können, sodass zu einem Grundwort (hier z.B. Verb) nicht jedes mal zum Beispiel 740 Morpheme in das Morpheme-Lexikon manuell eingespeichert werden müssen.

Christoph (Wort 1) Kolumbus (Wort 2) wird (dieses Wort Nr. 3, im Sinne von "werden" (stirb und werde) ist ein intransitives Vollverb, dessen Vorgangs-Passiv bzw. werden-Passiv kaum üblich ist (es ist schwierig, sich vorzustellen, "zu werden werden" oder "geworden zu werden"), aber solche Formen sind literarisch möglich und vor allem grammatisch korrekt.

Dieses Verb Nr. 3 ist in der Kolumbus-Anekdote nicht gemeint (gemeint ist erst das Wort Nr. 4), wird hier aber als theoretisch möglicher Kandidat für die TM mit erwähnt und ebenfalls durchkonjugiert.

Vereinfachter Auszug des zu entwickelnden eigenen Morphemlexikons

Das 1. mögliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "Christoph".

- 1 1 1 Christoph, Nominativ, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname, der
- 1 1 2 Christoph, Genitiv, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname, des
- 1 1 3 Christoph's, Genitiv, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname, des
- 1 1 4 Christoph, Dativ, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname, dem
- 1 1 5 Christoph, Nominativ, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname, den
- 1 1 6 Christoph, Nominativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, die
- 1 1 7 Christophs, Nominativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, die
- 1 1 8 Christophe, Nominativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, die

1 1 9 Christoph, Genitiv, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, der
1 1 10 Christophs, Genitiv, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, der
1 1 11 Christophe, Genitiv, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, der
1 1 12 Christoph, Dativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, den
1 1 13 Christophs, Dativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, den
1 1 14 Christophen, Dativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, den
1 1 15 Christoph, Akkusativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, die
1 1 16 Christophs, Akkusativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, die
1 1 17 Christophen, Akkusativ, Plural, maskulin, meist artikelloser Eigenname, die
1 1 18 ab hier FREIPLAETZE fuer andere "Christophs" und andere Kasus fuer „Christoph“

Das 2. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "Kolumbus".

2 1 1 Kolumbus, Nominativ, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), der
2 1 2 Kolumbus, Genitiv, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), des
2 1 3 Kolumbus, Dativ, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), dem
2 1 4 Kolumbus, Akkusativ, Singular, maskulin, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), den
2 1 5 Kolumbus, Nominativ, Plural, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), die
2 1 6 Kolumbusse, Nominativ, Plural, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), die
2 1 7 Kolumbus, Genitiv, Plural, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), der
2 1 8 Kolumbusse, Genitiv, Plural, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), der
2 1 9 Kolumbussen, Dativ, Plural, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), den
2 1 10 Kolumbus, Akkusativ, Plural, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), die
2 1 11 Kolumbusse, Akkusativ, Plural, meist artikelloser Eigenname (hier Nachname), die
2 1 12 ab hier FREIPLAETZE fuer andere "Kolumbus" und ANDERE Kasus fuer „Kolumbus“

Das 3. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "werden".

3 2 1 werden, Infinitiv, Praesens, unregelmaessig, Vollverb, intransitiv, Aktiv
3 2 2 zu werden, erweitertes Infinitiv, Praesens
3 2 3 geworden sein, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt
3 2 4 geworden zu sein, erweitertes Infinitiv, Perfekt
3 2 5 ich werde, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
3 2 6 du wirst, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
3 2 7 er wird, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
3 2 8 sie wird, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
3 2 9 es wird, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
3 2 10 man wird, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
3 2 11 wir werden, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
3 2 12 ihr werdet, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
3 2 13 sie werden, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
3 2 14 Sie werden, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
3 2 15 ich werde, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 16 du werdest, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 17 er werde, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
3 2 18 sie werde, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
3 2 19 es werde, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
3 2 20 man werde, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
3 2 21 wir werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 22 ihr werdet, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 23 sie werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 24 Sie werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 25 ich wuerde werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 26 du wuerdest werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv

3 2 27 er wuerde werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 28 sie wuerde werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 29 es wuerde werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 30 man wuerde werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 31 wir wuerden werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 32 ihr wuerdet werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 33 sie wuerden werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 34 Sie wuerden werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
3 2 35 ich werde werden, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 36 du wirst werden, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 37 er wird werden, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 38 sie wird werden, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 39 es wird werden, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 40 man wird werden, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 41 wir werden werden, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 42 ihr werdet werden, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 43 sie werden werden, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 44 Sie werden werden, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
3 2 45 ich werde werden, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 46 du werdest werden, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 47 er werde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 48 sie werde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 49 es werde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 50 man werde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 51 wir werden werden, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 52 ihr werdet werden, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 53 sie werden werden, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 54 Sie werden werden, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 55 ich wuerde werden, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 56 du wuerdest werden, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 57 er wuerde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 58 sie wuerde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 59 es wuerde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 60 man wuerde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 61 wir wuerden werden, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 62 ihr wuerdet werden, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 63 sie wuerden werden, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 64 Sie wuerden werden, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
3 2 65 ich werde geworden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 66 du wirst geworden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 67 er wird geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 68 sie wird geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 69 es wird geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 70 man wird geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 71 wir werden geworden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 72 ihr werdet geworden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 73 sie werden geworden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 74 Sie werden geworden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
3 2 75 ich werde geworden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 76 du werdest geworden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 77 er werde geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 78 sie werde geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv I, Aktiv

3 2 79 es werde geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 80 man werde geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 81 wir werden geworden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv I, Aktiv
3 2 82 ihr werdet geworden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 83 sie werden geworden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 84 Sie werden geworden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Akt.
3 2 85 ich wuerde geworden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 86 du wuerdest geworden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 87 er wuerde geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 88 sie wuerde geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 89 es wuerde geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 90 man wuerde geworden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 91 wir wuerden geworden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 92 ihr wuerdet geworden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 93 sie wuerden geworden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 94 Sie wuerden geworden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
3 2 95 ich bin geworden, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 96 du bist geworden, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 97 er ist geworden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 98 sie ist geworden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 99 es ist geworden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 100 man ist geworden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 101 wir sind geworden, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 102 ihr seid geworden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 103 sie sind geworden, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 103 Sie sind geworden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 104 ich sei geworden, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 105 du seiest geworden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 106 du seist geworden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 107 er sei geworden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 108 sie sei geworden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 109 es sei geworden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 110 man sei geworden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 111 wir seien geworden, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 112 ihr seiet geworden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 113 sie seien geworden, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv,
3 2 114 Sie seien geworden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 115 ich wurde, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 116 du wurdest, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 117 er wurde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 118 sie wurde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 119 es wurde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 120 man wurde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 121 wir wurden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 122 ihr wurdet, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 123 sie wurden, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 124 Sie wurden, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 125 ich wuerde, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 126 du wuerdest, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 127 er wuerde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 128 sie wuerde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 129 es wuerde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv

3 2 130 man wuerde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 131 wir wuerden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 132 ihr wuerdet, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 133 sie wuerden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 134 Sie wuerden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 135 ich war geworden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 136 du warst geworden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 137 er war geworden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 138 sie war geworden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 139 es war geworden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 140 man war geworden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 141 wir waren geworden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 142 ihr wart geworden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 143 sie waren geworden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 144 Sie waren geworden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
3 2 145 ich waere geworden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 146 du waerest geworden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 147 du waerest geworden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 148 er waere geworden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 149 sie waere geworden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 150 es waere geworden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 151 man waere geworden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 152 wir waeren geworden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 153 ihr waeret geworden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 154 sie waeren geworden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv II, Aktiv
3 2 155 Sie waeren geworden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
3 2 156 werde! Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv
3 2 157 werden wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
3 2 158 werdet! Imperativ, Plural, Praesens, Aktiv
3 2 159 werden Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Aktiv, Hoeflichkeitsform
3 2 160 sei geworden! Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
3 2 161 seid geworden! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
3 2 162 seien Sie geworden! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv, Hoeflichkeitsform
3 2 163 werdend, Partizip I, Praesens, Aktiv
3 23 164 der werdende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 165 ein werdender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 166 des werdenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 167 eines werdenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 168 dem werdenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
2 23 169 einem werdenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens, (Adjektiv)
2 23 170 den werdenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
2 23 171 einen werdenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 21 172 der werdende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 173 ein werdender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 174 des werdenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 175 eines werdenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 176 dem werdenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 177 einem werdenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 178 den werdenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 179 einen werdenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
3 23 180 die werdende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 181 eine werdende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)

3 23 182 der werdenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 183 einer werdenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 184 der werdenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 185 einer werdenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 186 die werdende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 187 eine werdende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 21 188 eine Werdende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 189 der Werdenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 190 einer Werdenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 191 der Werdenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 192 einer Werdenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 193 die Werdende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 194 eine Werdende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
3 23 195 das werdende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 196 ein werdendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 197 des werdenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 198 eines werdenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 199 dem werdenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 200 einem werdenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 201 das werdende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 202 ein wertendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 21 203 das Werdende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 204 ein Werdendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 205 des Werdenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 206 eines Werdenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 207 dem Werdenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 208 einem Werdenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 209 das Werdende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
3 21 210 ein Werdendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
3 23 211 die werdenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
3 23 212 werdende, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
3 23 213 der werdenden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 214 wertender, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 215 den werdenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 216 werdenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 217 die werdenden, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 23 218 werdende, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
3 21 219 die Werdenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
3 21 220 Werdende, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
3 21 221 der Werdenden, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
3 21 222 Werdender, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
3 21 223 den Werdenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
3 21 224 Werdenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
3 21 225 die Werdenden, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
3 21 226 Werdende, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
3 23 227 die werdenden, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
3 23 228 werdende, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
3 23 229 der werdenden, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
3 23 230 werdender, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
3 23 231 den werdenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
3 23 232 werdenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
3 23 233 die werdenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)

3 23 234 werdende, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
3 21 235 die Werdenden, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
3 21 336 Werdende, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
3 21 337 der Werdenden, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
3 21 338 Werdender, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
3 21 339 den Werdenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
3 21 340 Werdenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
3 21 341 die Werdenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
3 21 342 Werdende, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
3 23 343 die werdenden, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
3 23 344 werdende, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
3 23 345 der werdenden, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
3 23 346 werdender, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
3 23 347 den werdenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
3 23 348 werdenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
3 23 349 die werdenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
3 23 350 werdende, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
3 21 351 die Werdenden, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
3 21 352 Werdende, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
3 21 353 der Werdenden, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
3 21 354 Werdender, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
3 21 355 den Werdenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
3 21 356 Werdenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
3 21 357 die Werdenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
3 21 358 Werdende, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
3 2 359 geworden, Partizip II, Perfekt, Passiv
3 23 360 der gewordene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
3 23 361 ein gewordener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
3 23 362 des gewordenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
3 23 363 eines gewordenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
3 23 364 dem gewordenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
3 23 365 einem gewordenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
3 23 366 den gewordenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
3 23 367 einen gewordenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
3 21 368 der Gewordene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
3 21 369 ein Gewordener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
3 21 370 des Gewordenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
3 21 371 eines Gewordenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
3 21 372 dem Gewordenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 373 einem Gewordenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 374 den Gewordenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 375 einen Gewordenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 23 376 die gewordene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 377 eine gewordene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 378 der gewordenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 379 einer gewordenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 380 der gewordenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 381 einer gewordenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 382 die gewordene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 383 eine gewordene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 21 384 die Gewordene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 385 eine Gewordene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)

3 21 386 der Gewordenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 387 einer Gewordenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 388 der Gewordenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 389 einer Gewordenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 390 die Gewordene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 391 eine Gewordene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
3 23 392 das gewordene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 393 ein gewordenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 394 des gewordenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 395 eines gewordenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 396 dem gewordenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 397 einem gewordenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 398 das gewordene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 23 399 ein gewordenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
3 21 400 das Gewordene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 401 ein Gewordenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 402 des Gewordenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 403 eines Gewordenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 404 dem Gewordenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 405 einem Gewordenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 406 das Gewordene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
3 21 407 ein Gewordenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
3 23 408 die gewordenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 409 gewordene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 410 der gewordenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 411 gewordener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 412 den gewordenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 413 gewordenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 414 die gewordenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 415 gewordene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 21 416 die Gewordenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 417 Gewordene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 418 der Gewordenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 419 Gewordener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 420 den Gewordenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 421 Gewordenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 422 die Gewordenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 423 Gewordene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 23 424 die gewordenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 425 gewordene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 426 der gewordenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 427 gewordener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 428 den gewordenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 429 gewordenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 430 die gewordenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 23 431 gewordene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
3 21 432 die Gewordenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 433 Gewordene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 434 der Gewordenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 435 Gewordener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 436 den Gewordenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
3 21 437 Gewordenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)

3 21 438 die Gewordenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 439 Gewordene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 23 440 die gewordenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 3 23 441 gewordene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 3 23 442 der gewordenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 3 23 443 gewordener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 3 23 444 den gewordenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 3 23 445 gewordenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 3 23 446 die gewordenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 3 23 447 gewordene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 3 21 448 die Gewordenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 449 Gewordene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 450 der Gewordenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 451 Gewordener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 452 den Gewordenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 453 Gewordenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 454 die Gewordenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 455 Gewordene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 3 21 456 das Werden, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 3 21 457 ein Werden, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 3 21 458 des Werdens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 3 21 459 eines Werdens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 3 21 460 dem Werden, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 3 21 461 einem Werden, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 3 21 462 `das Werden, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 3 21 463 ein Werden, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 3 2 464 er ward, alte Form fuer er wurde, Aktiv
 3 2 465 sie ward, alte Form fuer sie wurde, Aktiv
 3 2 466 es ward, alte Form fuer es wurde (es ward Licht), Aktiv
 3 2 467 man ward, (alte Form fuer man wurde), Aktiv
 3 2 468 ab hier FREISTELLEN
 3 2 469 ich werde geworden, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, **werden**-Passiv
 3 2 470 du wirst geworden, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 3 2 471 er wird geworden, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 3 2 472 sie wird geworden, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 3 2 473 es wird geworden, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 3 2 474 man wird geworden, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 3 2 475 wir werden geworden, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
 3 2 476 ihr werdet geworden, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
 3 2 477 sie werden geworden, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
 3 2 478 ich werde geworden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 479 du werdest geworden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 480 er werde geworden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 481 sie werde geworden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 482 es werde geworden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 483 man werde geworden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 484 wir werden geworden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 485 ihr werdet geworden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 486 sie werden geworden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 3 2 487 ich werde geworden werden, 1. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
 3 2 488 du wirst geworden werden, 2. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
 3 2 489 er wird geworden werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv

3 2 490 sie wird geworden werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
3 2 491 es wird geworden werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
3 2 492 man wird geworden werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
3 2 493 wir werden geworden werden, 1. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
3 2 494 ihr werdet geworden werden, 2. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
3 2 495 sie werden geworden werden, 3. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
3 2 496 ich werde geworden werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 497 du werdest geworden werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 498 er werde geworden werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 499 sie werde geworden werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 500 es werde geworden werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 501 man werde geworden werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 502 wir werden geworden werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 503 ihr werdet geworden werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 504 sie werden geworden werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 505 ich bin geworden worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 506 du bist geworden worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 507 er ist geworden worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 508 sie ist geworden worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 509 es ist geworden worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 510 man ist geworden worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 511 wir sind geworden worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 512 ihr seid geworden worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 513 sie sind geworden worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
3 2 514 ich sei geworden worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 515 du seist geworden worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 516 du seiest geworden worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 517 er sei geworden worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 518 sie sei geworden worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 519 es sei geworden worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 520 man sei geworden worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 521 wir sind geworden worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 522 ihr seit geworden worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 523 ihr seiet geworden worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 524 sie seien geworden worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 525 ich werde geworden worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 526 du wirst geworden worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 527 er wird geworden worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 528 sie wird geworden worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 529 es wird geworden worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 530 man wird geworden worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 531 wir werden geworden worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 532 ihr werdet geworden worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 533 sie werden geworden worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
3 2 534 ich werde geworden worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
3 2 535 du werdest geworden worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
3 2 536 er werde geworden worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
3 2 537 sie werde geworden worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, P.
3 2 538 es werde geworden worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, P.
3 2 539 man werde geworden worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, P.
3 2 540 wir werden geworden worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, P.
3 2 541 ihr werdet geworden worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, P.

3 2 542 sie werden geworden worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, P.
3 2 543 ich wurde geworden, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 544 du wurdest geworden, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 545 er wurde geworden, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 546 sie wurde geworden, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 547 es wurde geworden, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 548 man wurde geworden, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 549 wir wurden geworden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 550 ihr wurdet geworden, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 551 sie wurden geworden, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
3 2 552 ich wuerde geworden, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 553 du wuerdest geworden, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 554 er wuerde geworden, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 555 sie wuerde geworden, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 556 es wuerde geworden, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 557 man wuerde geworden, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 558 wir wuerden geworden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 559 ihr wuerdet geworden, 2. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 560 sie wuerden geworden, 3. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
3 2 561 ich wuerde geworden werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 562 du wuerdest geworden werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 563 er wuerde geworden werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 564 sie wuerde geworden werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 565 es wuerde geworden werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 566 man wuerde geworden werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 567 wir wuerden geworden werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 568 ihr wuerdet geworden werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
3 2 569 sie wuerden geworden werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
3 2 570 ich wuerde geworden worden sein, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 571 du wuerdest geworden worden sein, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 572 er wuerde geworden worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 573 sie wuerde geworden worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 574 es wuerde geworden worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 575 man wuerde geworden worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 576 wir wuerden geworden worden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 577 ihr wuerdet geworden worden sein, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 578 sie wuerden geworden worden sein, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, P.
3 2 579 ich war geworden worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 580 du warst geworden worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 581 er war geworden worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 582 sie war geworden worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 583 es war geworden worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 584 man war geworden worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 585 wir waren geworden worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 586 ihr wart geworden worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 587 sie waren geworden worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 588 ich waere geworden worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 589 du waerst geworden worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 590 du waerest geworden worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 591 er waere geworden worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 592 sie waere geworden worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 593 es waere geworden worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.

3 2 594 man waere geworden worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 595 wir waeren geworden worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 596 ihr waert geworden worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 597 ihr waeret geworden worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 598 sie waeren geworden worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, P.
3 2 599 werde geworden! Imperativ, Praesens, Passiv
3 2 600 sei geworden worden! Imperativ, Perfekt, Passiv
3 2 601 geworden werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
3 2 602 geworden zu werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
3 2 603 geworden worden sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
3 2 604 geworden worden zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
3 2 605 geworden werdend, Partizip, Praesens, Passiv
3 2 606 geworden worden seiend, Partizip, Perfekt, Passiv
3 2 607 ich bin geworden, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, **sein**-Passiv
3 2 608 du bist geworden, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 609 er ist geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 610 sie ist geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 611 es ist geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 612 man ist geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 613 wir sind geworden, 1. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 614 ihr seid geworden, 2. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 615 sie sind geworden, 3. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 616 ich sei geworden, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
3 2 617 du seist geworden, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 618 du seiest geworden, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 619 er sei geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 620 sie sei geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 621 es sei geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 622 man sei geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 623 wir seien geworden, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 624 ihr seiet geworden, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 625 sie seien geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
3 2 626 ich werde geworden sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 627 du wirst geworden sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 628 er wird geworden sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 629 sie wird geworden sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 630 es wird geworden sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 631 man wird geworden sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 632 wir werden geworden sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 633 ihr werdet geworden sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 634 sie werden geworden sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
3 2 635 ich werde geworden sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 636 du werdest geworden sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 637 er werde geworden sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 638 sie werde geworden sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 639 es werde geworden sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 640 man werde geworden sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 641 wir werden geworden sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 642 ihr werdet geworden sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 643 sie werden geworden sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
3 2 644 ich werde geworden gewesen sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
3 2 645 du wirst geworden gewesen sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv

3 2 646 er wird geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
3 2 647 sie wird geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
3 2 648 es wird geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
3 2 649 man wird geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
3 2 650 wir werden geworden gewesen sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
3 2 651 ihr werdet geworden gewesen sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
3 2 652 sie werden geworden gewesen sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
3 2 653 ich werde geworden gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 654 du werdest geworden gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 655 er werde geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 656 sie werde geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 657 es werde geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 658 man werde geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 659 wir werden geworden gewesen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 660 ihr werdet geworden gewesen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 661 sie werden geworden gewesen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
3 2 662 ich bin geworden gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 663 du bist geworden gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 664 er ist geworden gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 665 sie ist geworden gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 666 es ist geworden gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 667 man ist geworden gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 668 wir sind geworden gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 669 ihr seid geworden gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 670 sie sind geworden gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
3 2 671 ich sei geworden gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 672 du seiest geworden gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 673 du seiest geworden gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 674 er sei geworden gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 675 sie sei geworden gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 676 es sei geworden gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 677 man sei geworden gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 678 wir seien geworden gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 679 ihr seiet geworden gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 680 sie seien geworden gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
3 2 681 ich war geworden, 1. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 682 du warst geworden, 2. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 683 er war geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 684 sie war geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 685 es war geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 686 man war geworden, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 687 wir waren geworden, 1. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 688 ihr wart geworden, 2. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 689 sie waren geworden, 3. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
3 2 690 ich waere geworden, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
3 2 691 ich waer geworden, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
3 2 692 du waerst geworden, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
3 2 693 du waerest geworden, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
3 2 694 er waere geworden, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
3 2 695 sie waere geworden, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
3 2 696 es waere geworden, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
3 2 697 man waere geworden, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv

3 2 698 wir waeren geworden, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
 3 2 699 ihr waeret geworden, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
 3 2 700 sie waeren geworden, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
 3 2 701 ich war geworden gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 702 du warst geworden gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 703 er war geworden gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 704 sie war geworden gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 705 es war geworden gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 706 man war geworden gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 707 wir waren geworden gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 708 ihr wart geworden gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 709 sie waren geworden gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 3 2 710 ich waere geworden gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 711 du waerst geworden gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 712 du waerest geworden gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 713 er waere geworden gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 714 sie waere geworden gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 715 es waere geworden gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 716 man waere geworden gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 717 wir waeren geworden gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 718 ihr waert geworden gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 719 ihr waeret geworden gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 720 sie waeren geworden gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
 3 2 721 ich wuerde geworden sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 722 du wuerdest geworden sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 723 er wuerde geworden sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 724 sie wuerde geworden sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 725 es wuerde geworden sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 726 man wuerde geworden sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 727 wir wuerden geworden sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 728 ihr wuerdet geworden sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 729 sie wuerden geworden sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 3 2 730 ich wuerde geworden gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 731 du wuerdest geworden gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 732 er wuerde geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 733 sie wuerde geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 734 es wuerde geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 735 man wuerde geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 736 wir wuerden geworden gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 737 ihr wuerdet geworden gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 738 sie wuerden geworden gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 3 2 739 sei geworden! Imperativ, Praesens, Passiv
 3 2 740 sei geworden gewesen! Imperativ, Perfekt, Passiv
 3 2 741 geworden sein, Infinitiv, Praesens, Passiv
 3 2 742 geworden zu sein, Infinitive, Praesens, Passiv, zu
 3 2 743 geworden gewesen sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
 3 2 744 geworden gewesen zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv, zu
 3 2 745 ab hier FREISTELLEN

Das 4. moegliche Wort im Lexikon ist ebenfalls dieses Wort "werden", aber als Hilfsverb (Partizip II ist hierbei "worden", nicht "geworden")

4 2 1 werden, Infinitiv, Praesens, Hilfsverb, intransitiv, Aktiv

4 2 2 zu werden, erweitertes Infinitiv, Praesens, Aktiv
4 2 3 worden sein, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
4 2 4 worden zu sein, erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
4 2 5 ich werde, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
4 2 6 du wirst, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
4 2 7 er wird, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
4 2 8 sie wird, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
4 2 9 es wird, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
4 2 10 man wird, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
4 2 11 wir werden, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
4 2 12 ihr werdet, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
4 2 13 sie werden, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
4 2 14 Sie werden, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
4 2 15 ich werde, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 16 du werdest, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 17 er werde, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, maskulin, Aktiv
4 2 18 sie werde, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, feminin, Aktiv
4 2 19 es werde, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, neutral, Aktiv
4 2 20 man werde, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, allgemein, Aktiv
4 2 21 wir werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 22 ihr werdet, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 23 sie werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 24 Sie werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 25 ich wuerde werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 26 du wuerdest werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 27 er wuerde werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 28 sie wuerde werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 29 es wuerde werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 30 man wuerde werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 31 wir wuerden werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 32 ihr wuerdet werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 33 sie wuerden werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 34 Sie wuerden werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
4 2 35 ich werde werden, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 36 du wirst werden, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 37 er wird werden, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 38 sie wird werden, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 39 es wird werden, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 40 man wird werden, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 41 wir werden werden, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 42 ihr werdet werden, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 43 sie werden werden, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 44 Sie werden werden, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
4 2 45 ich werde werden, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 46 du werdest werden, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 47 er werde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 48 sie werde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 49 es werde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 50 man werde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 51 wir werden werden, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 52 ihr werdet werden, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 53 sie werden werden, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv

4 2 54 Sie werden werden, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 55 ich wuerde werden, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 56 du wuerdest werden, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 57 er wuerde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 58 sie wuerde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 59 es wuerde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 60 man wuerde werden, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 61 wir wuerden werden, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 62 ihr wuerdet werden, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 63 sie wuerden werden, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 64 Sie wuerden werden, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
4 2 65 ich werde worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 66 du wirst worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 67 er wird worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 68 sie wird worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 69 es wird worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 70 man wird worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 71 wir werden worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 72 ihr werdet worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 73 sie werden worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 74 Sie werden worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
4 2 75 ich werde worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 76 du werdest worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 77 er werde worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 78 sie werde worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 79 es werde worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 80 man werde worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 81 wir werden worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 82 ihr werdet worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 83 sie werden worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 84 Sie werden worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 85 ich wuerde worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 86 du wuerdest worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 87 er wuerde worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 88 sie wuerde worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 89 es wuerde worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 90 man wuerde worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 91 wir wuerden worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 92 ihr wuerdet worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 93 sie wuerden worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 94 Sie wuerden worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
4 2 95 ich bin worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 96 du bist worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 97 er ist worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 98 sie ist worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 99 es ist worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 100 man ist worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 101 wir sind worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 102 ihr seid worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 103 sie sind worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 103 Sie sind worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 104 ich sei worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv

4 2 105 du seiest worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 106 du seist worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 107 er sei worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 108 sie sei worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 109 es sei worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 110 man sei worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 111 wir seien worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 112 ihr seiet worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 113 sie seien worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 114 Sie seien worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 115 ich wurde, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 116 du wurdest, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 117 er wurde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 118 sie wurde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 119 es wurde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 120 man wurde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 121 wir wurden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 122 ihr wurdet, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 123 sie wurden, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 124 Sie wurden, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 125 ich wuerde, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 126 du wuerdest, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 127 er wuerde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 128 sie wuerde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 129 es wuerde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 130 man wuerde, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 131 wir wuerden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 132 ihr wuerdet, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 133 sie wuerden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 134 Sie wuerden, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 135 ich war worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 136 du warst worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 137 er war worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 138 sie war worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 139 es war worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 140 man war worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 141 wir waren worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 142 ihr wart worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 143 sie waren worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 144 Sie waren worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
4 2 145 ich waere worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 146 du waerest worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 147 du waerst worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 148 er waere worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 149 sie waere worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 150 es waere worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 151 man waere worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 152 wir waeren worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 153 ihr waeret worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 154 sie waeren worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 155 Sie waeren worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
4 2 156 werde! Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv

4 2 157 werden wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
4 2 158 werdet! Imperativ, Plural, Praesens, Aktiv
4 2 159 werden Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Hoeflichkeitsform, Aktiv
4 2 160 sei worden! Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
4 2 161 seid worden! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
4 2 162 seien Sie worden! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv, Hoeflichkeitsform
4 2 163 werdend, Partizip I, Praesens, Aktiv, Aktiv
4 23 164 der werdende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 165 ein werdender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 166 des werdenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 167 eines werdenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 168 dem werdenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 169 einem werdenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 170 den werdenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 171 einen werdenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 21 172 der werdende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 173 ein werdender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 174 des werdenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 175 eines werdenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 176 dem werdenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 177 einem werdenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 178 den werdenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 179 einen werdenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
4 23 180 die werdende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 181 eine werdende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 182 der werdenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 183 einer werdenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 184 der werdenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 185 einer werdenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 186 die werdende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 187 eine werdende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 21 188 eine werdende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 189 der werdenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 190 einer werdenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 191 der werdenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 192 einer werdenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 193 die werdende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 194 eine werdende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
4 23 195 das werdende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 196 ein werdendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 197 des werdenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 198 eines werdenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 199 dem werdenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 200 einem werdenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 201 das werdende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 202 ein werdendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 21 203 das werdende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 204 ein werdendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 205 des werdenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 206 eines werdenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 207 dem werdenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 208 einem werdenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)

4 21 209 das werdende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
4 21 210 ein werdendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
4 23 211 die werdenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
4 23 212 werdende, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
4 23 213 der werdenden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 214 werdender, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 215 den werdenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 216 werdenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 217 die werdenden, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 23 218 werdende, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
4 21 219 die werdenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
4 21 220 werdende, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
4 21 221 der werdenden, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
4 21 222 werdender, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
4 21 223 den werdenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
4 21 224 werdenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
4 21 225 die werdenden, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
4 21 226 werdende, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
4 23 227 die werdenden, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
4 23 228 werdende, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
4 23 229 der werdenden, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
4 23 230 werdender, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
4 23 231 den werdenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
4 23 232 werdenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
4 23 233 die werdenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
4 23 234 werdende, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
4 21 235 die werdenden, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
4 21 336 werdende, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
4 21 337 der werdenden, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
4 21 338 werdender, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
4 21 339 den werdenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
4 21 340 werdenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
4 21 341 die werdenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
4 21 342 werdende, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
4 23 343 die werdenden, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
4 23 344 werdende, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
4 23 345 der werdenden, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
4 23 346 werdender, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
4 23 347 den werdenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
4 23 348 werdenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
4 23 349 die werdenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
4 23 350 werdende, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
4 21 351 die werdenden, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
4 21 352 werdende, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
4 21 353 der werdenden, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
4 21 354 werdender, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
4 21 355 den werdenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
4 21 356 werdenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
4 21 357 die werdenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
4 21 358 werdende, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
4 2 359 worden, Partizip II, Perfekt
4 23 360 der wordene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)

4 23 361 ein wordener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
4 23 362 des wordenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
4 23 363 eines wordenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
4 23 364 dem wordenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
4 23 365 einem wordenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
4 23 366 den wordenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
4 23 367 einen wordenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
4 21 368 der Wordene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
4 21 369 ein Wordener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
4 21 370 des Wordenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
4 21 371 eines Wordenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
4 21 372 dem Wordenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 373 einem Wordenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 374 den Wordenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 375 einen Wordenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 23 376 die wordene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 377 eine wordene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 378 der wordenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 379 einer wordenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 380 der wordenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 381 einer wordenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 382 die wordene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 383 eine wordene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 21 384 die Wordene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 385 eine Wordene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 386 der Wordenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 387 einer Wordenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 388 der Wordenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 389 einer Wordenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 390 die Wordene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 391 eine Wordene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
4 23 392 das wordene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 393 ein wordenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 394 des wordenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 395 eines wordenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 396 dem wordenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 397 einem wordenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 398 das wordene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 23 399 ein wordenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
4 21 400 das Wordene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 401 ein Wordenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 402 des Wordenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 403 eines Wordenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 404 dem Wordenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 405 einem Wordenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 406 das Wordene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
4 21 407 ein Wordenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
4 23 408 die wordenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 409 wordene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 410 der wordenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 411 wordener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 412 den wordenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)

4 23 413 wordenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 414 die wordenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 415 wordene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 21 416 die Wordenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 417 Wordene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 418 der Wordenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 419 Wordener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 420 den Wordenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 421 Wordenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 422 die Wordenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 423 Wordene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 23 424 die wordenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 425 wordene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 426 der wordenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 427 wordener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 428 den wordenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 429 wordenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 430 die wordenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 431 wordene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 21 432 die Wordenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 433 Wordene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 434 der Wordenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 435 Wordener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 436 den Wordenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 437 Wordenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 438 die Wordenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 439 Wordene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 23 440 die wordenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 441 wordene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 442 der wordenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 443 wordener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 444 den wordenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 445 wordenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 446 die wordenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 23 447 wordene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
4 21 448 die Wordenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 449 Wordene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 450 der Wordenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 451 Wordener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 452 den Wordenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 453 Wordenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 454 die Wordenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 455 Wordene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
4 21 456 das Werden, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
4 21 457 ein Werden, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
4 21 458 des Werdens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
4 21 459 eines Werdens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
4 21 460 dem Werden, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
4 21 461 einem Werden, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
4 21 462 `das Werden, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
4 21 463 ein Werden, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
4 2 464 er ward, (alte Form fuer er wurde), Aktiv

4 2 465 sie ward, alte Form fuer sie wurde, Aktiv
4 2 466 es ward, (alte Form fuer es wurde) (es ward Licht), Aktiv
4 2 467 man ward, alte Form fuer man wurde, Aktiv
4 2 468 ab hier FREISTELLEN

„Werden“ als Vollverb ist intransitiv, darum existieren keine Passivformen.

(5 Leerstellen fuer weggelassene Woerter aus dem Originaltext)

Das 10. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "waehrend".

Es koennte im Morphem-Lexikon viele verschiedene Bedeutungen haben, also viele eigene Woerter darstellen. Der Einfachheit halber belaesst es dieses Beispiel bei nur einem Wort, das eine Praeposition mit Genitiv darstellt ("waehrend eines Essens").

Das Wort „waehrend“ koennte auch eine Subjunktion sein. Es koennte auch im Sinn vorkommen: "Alle sind bunt, waehrend (wohingegen) dies hier einfarbig ist". Es koennte aber auch das Partizip Praesens des Verbs "waehren" sein!

Oft regen auch die (hier englischen) Uebersetzungen (hier dem Internet-Lexikon "dict." entnommen) zu Ueberlegungen ueber einen weiteren Sinn eines Wortes an:

Siehe Praepositionen (during meal, in the course of, over, in wartime, for 2 years usw.) oder Konjunktionen (while, whilst, whereas (wohingegen), as, when, she smiled as she passed) oder Adjektive (continual, eternal, everlasting, timeless, immortal, perpetual, century-long usw.) oder Verben (to perpetuate, to nurse sb. through an illness, to lie down on the job, education talking in (oder during) class, driving while, while you were sleeping) oder Adverbien (in somebodys absence, jobs on company time, jobs while on duty, while he enters, driving while distracted, at lunch break, overnight, in the night, during dinner, by day, for the duration, at run time, at the trial, throughout the term, over the entire term, all through the summer, summerlong, at this writing (waehrend dies geschrieben wird) usw.

Das 11. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "ein".

Das Wort "eines" koennte der Genitiv einer Kardinalzahl (Codezahl 4) sein. (im Sinne: Keine weiteren Essen).

11 4 1 ein, Nominativ, Singular, maskulin,
11 4 2 eines, Genitiv, Singular,
11 4 3 einem, Dativ, Singular,
11 4 4 einen, Akkusativ, Singular,
11 4 5 eine, Nominativ, Singular, feminin,
11 4 6 einer, Genitiv, Singular, feminin,
11 4 7 einer, Dativ, Singular, feminin,
11 4 8 eine, Akkusativ, Singular, feminin,
11 4 9 ein, Nominativ, Singular, neutrum,
11 4 10 eines, Genitiv, Singular, neutrum,
11 4 11 einem, Dativ, Singular, neutrum,
11 4 12 ein, Akkusativ, Singular, neutrum,

Das 12. moegliche Wort im Lexikon ist ebenfalls dieses Wort "ein".

Das Morphem "eines" stellt (sehr viel wahrscheinlicher als Punkt 11) einen unbestimmten Artikel (indefinit)

dar (Codezahl 5), der wie das Bezugwort "Essens" im Genitiv, Singular, Neutrum steht.

12 5 1 ein, Nominativ, Singular, maskulin,
12 5 2 eines, Genitiv, Singular,
12 5 3 einem, Dativ, Singular,

12 5 4 einen, Akkusativ, Singular,
12 5 5 eine, Nominativ, Singular, feminin,
12 5 6 einer, Genitiv, Singular, feminin,
12 5 7 einer, Dativ, Singular, feminin,
12 5 8 eine, Akkusativ, Singular, feminin,
12 5 9 ein, Nominativ, Singular, neutrum,
12 5 10 eines, Genitiv, Singular, neutrum,
12 5 11 einem, Dativ, Singular, neutrum,
12 5 12 ein, Akkusativ, Singular, neutrum,

Das 13. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "essen".

Dieses Wort ist ein substantiviertes Verb, Als Verb ist es transitiv und unregelmässig.

Hier ist "das Essen" im Sinne von Futter, Nahrungsmittel, Essbares u.ae. (Partizip gegessen)

13 2 1 essen, Infinitiv, Praesens, Hauptverb, Aktiv
13 2 2 zu essen, erweitertes Infinitiv, Praesens, Aktiv
13 2 3 gegessen haben, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
13 2 4 gegessen zu haben, erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
13 2 5 ich esse, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
13 2 6 du isst, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
13 2 7 er isst, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
13 2 8 sie isst, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
13 2 9 es isst, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
13 2 10 man isst, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
13 2 11 wir essen, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
13 2 12 ihr esst, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
13 2 13 sie essen, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
13 2 14 Sie essen, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
13 2 15 ich esse, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 16 du essest, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 17 er esse, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, maskulin, Aktiv
13 2 18 sie esse, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, feminin, Aktiv
13 2 19 es esse, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, neutral, Aktiv
13 2 20 man esse, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, allgemein, Aktiv
13 2 21 wir essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 22 ihr esset, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 23 sie essen, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 24 Sie essen, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 25 ich wuerde essen, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 26 du wuerdest essen, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 27 er wuerde essen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 28 sie wuerde essen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 29 es wuerde essen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 30 man wuerde essen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 31 wir wuerden essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 32 ihr wuerdet essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 33 sie wuerden essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 34 Sie wuerden essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
13 2 35 ich werde essen, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 36 du wirst essen, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 37 er wird essen, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 38 sie wird essen, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 39 es wird essen, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv

13 2 40 man wird essen, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 41 wir werden essen, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 42 ihr werdet essen, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 43 sie werden essen, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 44 Sie werden essen, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
13 2 45 ich werde essen, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 46 du werdest essen, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 47 er werde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 48 sie werde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 49 es werde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 50 man werde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 51 wir werden essen, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 52 ihr werdet essen, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 53 sie werden essen, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 54 Sie werden essen, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 55 ich wuerde essen, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 56 du wuerdest essen, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 57 er wuerde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 58 sie wuerde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 59 es wuerde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 60 man wuerde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 61 wir wuerden essen, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 62 ihr wuerdet essen, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 63 sie wuerden essen, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 64 Sie wuerden essen, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
13 2 65 ich werde gegessen haben, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 66 du wirst gegessen haben, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 67 er wird gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 68 sie wird gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 69 es wird gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 70 man wird gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 71 wir werden gegessen haben, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 72 ihr werdet gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 73 sie werden gegessen haben, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 74 Sie werden gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
13 2 75 ich werde gegessen haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 76 du werdest gegessen haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 77 er werde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 78 sie werde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 79 es werde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 80 man werde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 81 wir werden gegessen haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 82 ihr werdet gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 83 sie werden gegessen haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 84 Sie werden gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 85 ich wuerde gegessen haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 86 du wuerdest gegessen haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 87 er wuerde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 88 sie wuerde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 89 es wuerde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 90 man wuerde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 91 wir wuerden gegessen haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv

13 2 92 ihr wuerdet gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 93 sie wuerden gegessen haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
13 2 94 Sie wuerden gegessen haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv , Aktiv
13 2 95 ich habe gegessen, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 96 du hast gegessen, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 97 er hat gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 98 sie hat gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 99 es hat gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 100 man hat gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 101 wir haben gegessen, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 102 ihr habt gegessen, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 103 sie haben gegessen, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 103 Sie haben gegessen, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 104 ich habe gegessen, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 105 du habest gegessen, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 106 Freistelle
13 2 107 er habe gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 108 sie habe gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 109 es habe gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 110 man habe gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 111 wir haben gegessen, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 112 ihr habet gegessen, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 113 sie haben gegessen, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 114 Sie haben gegessen, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv
13 2 115 ich ass, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 116 du asst, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 117 er ass, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 118 sie ass, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 119 es ass, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 120 man ass, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 121 wir assen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 122 ihr asst, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 123 sie assen, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 124 Sie assen, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 125 ich aesse, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 126 du aessest, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 127 er aesse, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 128 sie aesse, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 129 es aesse, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 130 man aesse, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 131 wir aessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 132 ihr aesset, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 133 sie aessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 134 Sie aessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 135 ich hatte gegessen, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 136 du hattest gegessen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 137 er hatte gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 138 sie hatte gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 139 es hatte gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 140 man hatte gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 141 wir hatten gegessen, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 142 ihr hattet gegessen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv

13 2 143 sie hatten gegessen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 144 Sie hatten gegessen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
13 2 145 ich haette gegessen, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 146 du haettest gegessen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 147 Freistelle
13 2 148 er haette gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 149 sie haette gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 150 es haette gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 151 man haette gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 152 wir haetten gegessen, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 153 ihr haettet gegessen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 154 sie haetten gegessen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 155 Sie haetten gegessen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
13 2 156 iss! Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv
13 2 157 essen wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
13 2 158 esst! Imperativ, Plural, Praesens, Aktiv
13 2 159 essen Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Aktiv, Hoeflichkeitsform
13 2 160 habe gegessen! Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
13 2 161 habt gegessen! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
13 2 162 haben Sie gegessen! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv, Hoeflichkeitsform
13 2 163 essend, Partizip I, Praesens, Aktiv
13 23 164 der essende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 165 ein essender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 166 des essenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 167 eines essenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 168 dem essenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 169 einem essenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 170 den essenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 171 einen essenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 21 172 der Essende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 173 ein Essender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 174 des Essenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 175 eines Essenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 176 dem Essenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 177 einem Essenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 178 den Essenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 179 einen Essenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
13 23 180 die essende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 181 eine essende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 182 der essenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 183 einer essenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 184 der essenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 185 einer essenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 186 die essende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 187 eine essende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 21 188 eine Essende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 189 der Essenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 190 einer Essenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 191 der Essenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 192 einer Essenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 193 die Essende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 194 eine Essende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)

13 23 195 das essende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 196 ein essendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 197 des essenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 198 eines essenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 199 dem essenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 200 einem essenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 201 das essende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 202 ein essendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 21 203 das Essende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 204 ein Essendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 205 des Essenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 206 eines Essenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 207 dem Essenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 208 einem Essenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 209 das Essende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
13 21 210 ein Essendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
13 23 211 die essenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
13 23 212 essende, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
13 23 213 der essenden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 214 essender, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 215 den essenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 216 essenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 217 die essenden, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 23 218 essende, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
13 21 219 die Essenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
13 21 220 Essende, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
13 21 221 der Essenden, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
13 21 222 Essender, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
13 21 223 den Essenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
13 21 224 Essenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
13 21 225 die Essenden, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
13 21 226 Essende, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
13 23 227 die essenden, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
13 23 228 essende, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
13 23 229 der essenden, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
13 23 230 essender, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
13 23 231 den essenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
13 23 232 essenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
13 23 233 die essenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
13 23 234 essende, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
13 21 235 die Essenden, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
13 21 336 Essende, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
13 21 337 der Essenden, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
13 21 338 Essender, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
13 21 339 den Essenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
13 21 340 Essenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
13 21 341 die Essenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
13 21 342 Essende, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
13 23 343 die essenden, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
13 23 344 essende, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
13 23 345 der essenden, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
13 23 346 essender, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)

13 23 347 den essenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
13 23 348 essenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
13 23 349 die essenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
13 23 350 essende, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
13 21 351 die Essenden, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
13 21 352 Essende, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
13 21 353 der Essenden, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
13 21 354 Essender, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
13 21 355 den Essenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
13 21 356 Essenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
13 21 357 die Essenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
13 21 358 Essende, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
13 2 359 gegessen, Partizip II, Perfekt
13 23 360 der gegessene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
13 23 361 ein gegessenr, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
13 23 362 des gegessenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
13 23 363 eines gegessenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
13 23 364 dem gegessenen, Dativ , Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
13 23 365 einem gegessenen, Dativ , Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
13 23 366 den gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
13 23 367 einen gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
13 21 368 der Gegessene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
13 21 369 ein Gegessener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
13 21 370 des Gegessenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
13 21 371 eines Gegessenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
13 21 372 dem Gegessenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 373 einem Gegessenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 374 den Gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 375 einen Gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 23 376 die gegessene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 377 eine gegessene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 378 der gegessenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 379 einer gegessenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 380 der gegessenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 381 einer gegessenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 382 die gegessene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 383 eine gegessene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 21 384 die Gegessene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 385 eine Gegessene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 386 der Gegessenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 387 einer Gegessenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 388 der Gegessenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 389 einer Gegessenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 390 die Gegessene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 391 eine Gegessene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
13 23 392 das gegessene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 393 ein gegessenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 394 des gegessenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 395 eines gegessenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 396 dem gegessenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 397 einem gegessenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 23 398 das gegessene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)

13 23 399 ein gegessenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
13 21 400 das Gegessene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 401 ein Gegessenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 402 des Gegessenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 403 eines Gegessenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 404 dem Gegessenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 405 einem Gegessenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 406 das Gegessene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
13 21 407 ein Gegessenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
13 23 408 die gegessenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 409 gegessene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 410 der gegessenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 411 gegessener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 412 den gegessenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 413 gegessenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 414 die gegessenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 415 gegessene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 21 416 die Gegessenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 417 Gegessene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 418 der Gegessenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 419 Gegessener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 420 den Gegessenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 421 Gegessenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 422 die Gegessenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 423 Gegessene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 23 424 die gegessenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 425 gegessene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 426 der gegessenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 427 gegessener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 428 den gegessenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 429 gegessenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 430 die gegessenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 431 gegessene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 21 432 die Gegessenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 433 Gegessene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 434 der Gegessenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 435 Gegessener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 436 den Gegessenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 437 Gegessenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 438 die Gegessenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 439 Gegessene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 23 440 die gegessenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 441 gegessene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 442 der gegessenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 443 gegessener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 444 den gegessenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 445 gegessenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 446 die gegessenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 23 447 gegessene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
13 21 448 die Gegessenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 449 Gegessene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 450 der Gegessenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)

13 21 451 Gegessener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 452 den Gegessenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 453 Gegessenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 454 die Gegessenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 455 Gegessene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
13 21 456 das Essen, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
13 21 457 ein Essen, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
13 21 458 des Essens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
13 21 459 eines Essens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
13 21 460 dem Essen, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
13 21 461 einem Essen, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
13 21 462 das Essen, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
13 21 463 ein Essen, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
13 2 464 ab hier FREISTELLEN
13 2 464 nicht belegt
13 2 465 nicht belegt
13 2 466 nicht belegt
13 2 467 nicht belegt
13 2 468 nicht belegt
13 2 469 ich werde gegessen, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, werden-Passiv
13 2 470 du wirst gegessen, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
13 2 471 er wird gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
13 2 472 sie wird gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
13 2 473 es wird gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
13 2 474 man wird gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
13 2 475 wir werden gegessen, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
13 2 476 ihr werdet gegessen, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
13 2 477 sie werden gegessen, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
13 2 478 ich werde gegessen, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 479 du werdest gegessen, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 480 er werde gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 481 sie werde gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 482 es werde gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 483 man werde gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 484 wir werden gegessen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 485 ihr werdet gegessen, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 486 sie werden gegessen, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 487 ich werde gegessen werden, 1. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 488 du wirst gegessen werden, 2. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 489 er wird gegessen werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 490 sie wird gegessen werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 491 es wird gegessen werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 492 man wird gegessen werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 493 wir werden gegessen werden, 1. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 494 ihr werdet gegessen werden, 2. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 495 sie werden gegessen werden, 3. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
13 2 496 ich werde gegessen werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 497 du werdest gegessen werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 498 er werde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 499 sie werde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 500 es werde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 501 man werde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv

13 2 502 wir werden gegessen werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 503 ihr werdet gegessen werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 504 sie werden gegessen werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 505 ich bin gegessen worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 506 du bist gegessen worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 507 er ist gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 508 sie ist gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 509 es ist gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 510 man ist gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 511 wir sind gegessen worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 512 ihr seid gegessen worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 513 sie sind gegessen worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
13 2 514 ich sei gegessen worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 515 du seiest gegessen worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 516 du seiest gegessen worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 517 er sei gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 518 sie sei gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 519 es sei gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 520 man sei gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 521 wir sind gegessen worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 522 ihr seit gegessen worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 523 ihr seiet gegessen worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 524 sie seien gegessen worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 525 ich werde gegessen worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 526 du wirst gegessen worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 527 er wird gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 528 sie wird gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 529 es wird gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 530 man wird gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 531 wir werden gegessen worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 532 ihr werdet gegessen worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 533 sie werden gegessen worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
13 2 534 ich werde gegessen worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 535 du werdest gegessen worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 536 er werde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 537 sie werde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 538 es werde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 539 man werde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 540 wir werden gegessen worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 541 ihr werdet gegessen worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 542 sie werden gegessen worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
13 2 543 ich wurde gegessen, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 544 du wurdest gegessen, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 545 er wurde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 546 sie wurde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 547 es wurde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 548 man wurde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 549 wir wurden gegessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 550 ihr wurdet gegessen, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 551 sie wurden gegessen, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 552 ich wuerde gegessen, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 553 du wuerdest gegessen, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv

13 2 554 er wuerde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 555 sie wuerde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 556 es wuerde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 557 man wuerde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 558 wir wuerden gegessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 559 ihr wuerdet gegessen, 2. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 560 sie wuerden gegessen, 3. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
13 2 561 ich wuerde gegessen werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 562 du wuerdest gegessen werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 563 er wuerde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 564 sie wuerde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 565 es wuerde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 566 man wuerde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 567 wir wuerden gegessen werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 568 ihr wuerdet gegessen werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 569 sie wuerden gegessen werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 570 ich wuerde gegessen worden sein, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 571 du wuerdest gegessen worden sein, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 572 er wuerde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 573 sie wuerde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 574 es wuerde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 575 man wuerde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 576 wir wuerden gegessen worden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 577 ihr wuerdet gegessen worden sein, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 578 sie wuerden gegessen worden sein, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
13 2 579 ich war gegessen worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 580 du warst gegessen worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 581 er war gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 582 sie war gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 583 es war gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 584 man war gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 585 wir waren gegessen worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 586 ihr wart gegessen worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 587 sie waren gegessen worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 588 ich waere gegessen worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 589 du waerest gegessen worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 590 du waerest gegessen worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 591 er waere gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 592 sie waere gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 593 es waere gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 594 man waere gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 595 wir waeren gegessen worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 596 ihr waert gegessen worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 597 ihr waeret gegessen worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 598 sie waeren gegessen worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
13 2 599 werde gegessen! Imperativ, Praesens, Passiv
13 2 600 sei gegessen worden! Imperativ, Perfekt, Passiv
13 2 601 gegessen werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
13 2 602 gegessen zu werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
13 2 603 gegessen worden sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
13 2 604 gegessen worden zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
13 2 605 gegessen werdend, Partizip, Praesens, Passiv

13 2 606 gegessen worden seiend, Partizip, Perfekt, Passiv
13 2 607 ich bin gegessen, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, sein-Passiv
13 2 608 du bist gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 609 er ist gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 610 sie ist gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 611 es ist gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 612 man ist gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 613 wir sind gegessen, 1. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 614 ihr seid gegessen, 2. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 615 sie sind gegessen, 3. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 616 ich sei gegessen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
13 2 617 du seiest gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 618 du seiest gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 619 er sei gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 620 sie sei gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 621 es sei gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 622 man sei gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 623 wir seien gegessen, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 624 ihr seiet gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 625 sie seien gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
13 2 626 ich werde gegessen sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 627 du wirst gegessen sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 628 er wird gegessen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 629 sie wird gegessen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 630 es wird gegessen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 631 man wird gegessen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 632 wir werden gegessen sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 633 ihr werdet gegessen sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 634 sie werden gegessen sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
13 2 635 ich werde gegessen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 636 du werdest gegessen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 637 er werde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 638 sie werde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 639 es werde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 640 man werde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 641 wir werden gegessen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 642 ihr werdet gegessen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 643 sie werden gegessen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
13 2 644 ich werde gegessen gewesen sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 645 du wirst gegessen gewesen sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 646 er wird gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 647 sie wird gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 648 es wird gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 649 man wird gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 650 wir werden gegessen gewesen sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 651 ihr werdet gegessen gewesen sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 652 sie werden gegessen gewesen sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
13 2 653 ich werde gegessen gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
13 2 654 du werdest gegessen gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
13 2 655 er werde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
13 2 656 sie werde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
13 2 657 es werde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv

13 2 658 man werde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
13 2 659 wir werden gegessen gewesen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
13 2 660 ihr werdet gegessen gewesen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
13 2 661 sie werden gegessen gewesen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
13 2 662 ich bin gegessen gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 663 du bist gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 664 er ist gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 665 sie ist gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 666 es ist gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 667 man ist gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 668 wir sind gegessen gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 669 ihr seid gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 670 sie sind gegessen gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
13 2 671 ich sei gegessen gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 672 du seist gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 673 du seiest gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 674 er sei gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 675 sie sei gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 676 es sei gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 677 man sei gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 678 wir seien gegessen gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 679 ihr seiet gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 680 sie seien gegessen gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
13 2 681 ich war gegessen, 1. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 682 du warst gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 683 er war gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 684 sie war gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 685 es war gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 686 man war gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 687 wir waren gegessen, 1. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 688 ihr wart gegessen, 2. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 689 sie waren gegessen, 3. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
13 2 690 ich waere gegessen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 691 ich waer gegessen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 692 du waerst gegessen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 693 du waerest gegessen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 694 er waere gegessen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 695 sie waere gegessen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 696 es waere gegessen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 697 man waere gegessen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 698 wir waeren gegessen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 699 ihr waeret gegessen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 700 sie waeren gegessen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
13 2 701 ich war gegessen gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
13 2 702 du warst gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
13 2 703 er war gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
13 2 704 sie war gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
13 2 705 es war gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
13 2 706 man war gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
13 2 707 wir waren gegessen gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
13 2 708 ihr wart gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
13 2 709 sie waren gegessen gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv

13 2 710 ich waere gegessen gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 711 du waerst gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 712 du waerest gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 713 er waere gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 714 sie waere gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 715 es waere gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 716 man waere gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 717 wir waeren gegessen gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 718 ihr waert gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 719 ihr waeret gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 720 sie waeren gegessen gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 13 2 721 ich wuerde gegessen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 722 du wuerdest gegessen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 723 er wuerde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 724 sie wuerde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 725 es wuerde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 726 man wuerde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 727 wir wuerden gegessen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 728 ihr wuerdet gegessen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 729 sie wuerden gegessen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 13 2 730 ich wuerde gegessen gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 731 du wuerdest gegessen gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 732 er wuerde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 733 sie wuerde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 734 es wuerde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 735 man wuerde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 736 wir wuerden gegessen gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 737 ihr wuerdet gegessen gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 738 sie wuerden gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 13 2 739 sei gegessen! Imperativ, Praesens, Passiv
 13 2 740 sei gegessen gewesen! Imperativ, Perfekt, Passiv
 13 2 741 gegessen sein, Infinitiv, Praesens, Passiv
 13 2 742 gegessen zu sein, Infinitive, Praesens, Passiv, zu
 13 2 743 gegessen gewesen sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
 13 2 744 gegessen gewesen zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv, zu
 13 2 745 ab hier FREISTELLEN

Das 14. moegliche Wort im Lexikon ist ebenfalls dieses Wort "essen".

Dieses Wort ist ebenfalls ein substantiviertes Verb. Als Verb ist es transitiv und unregelmässig. Hier besteht "das Essen" im Sinne von Treffen, Einladung, geselliges Ereignis, Event, Dinner u.ae.

14 2 1 essen, Infinitiv, Praesens, Hauptverb, Aktiv
 14 2 2 zu essen, erweitertes Infinitiv, Praesens, Aktiv
 14 2 3 gegessen haben, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
 14 2 4 gegessen zu haben, erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
 14 2 5 ich esse, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
 14 2 6 du isst, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
 14 2 7 er isst, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
 14 2 8 sie isst, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
 14 2 9 es isst, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
 14 2 10 man isst, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
 14 2 11 wir essen, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
 14 2 12 ihr esst, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv

14 2 13 sie essen, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
14 2 14 Sie essen, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv, Hoeflichkeitsform
14 2 15 ich esse, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 16 du essest, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 17 er esse, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, maskulin, Aktiv
14 2 18 sie esse, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, feminin, Aktiv
14 2 19 es esse, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, neutral, Aktiv
14 2 20 man esse, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, allgemein, Aktiv
14 2 21 wir essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 22 ihr esset, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 23 sie essen, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 24 Sie essen, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 25 ich wuerde essen, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 26 du wuerdest essen, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 27 er wuerde essen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 28 sie wuerde essen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 29 es wuerde essen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 30 man wuerde essen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 31 wir wuerden essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 32 ihr wuerdet essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 33 sie wuerden essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
14 2 34 Sie wuerden essen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, , Aktiv
14 2 35 ich werde essen, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 36 du wirst essen, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 37 er wird essen, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 38 sie wird essen, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 39 es wird essen, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 40 man wird essen, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 41 wir werden essen, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 42 ihr werdet essen, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 43 sie werden essen, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 44 Sie werden essen, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
14 2 45 ich werde essen, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 46 du werdest essen, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 47 er werde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 48 sie werde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 49 es werde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 50 man werde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 51 wir werden essen, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 52 ihr werdet essen, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 53 sie werden essen, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 54 Sie werden essen, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 55 ich wuerde essen, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 56 du wuerdest essen, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 57 er wuerde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 58 sie wuerde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 59 es wuerde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 60 man wuerde essen, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 61 wir wuerden essen, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 62 ihr wuerdet essen, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 63 sie wuerden essen, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
14 2 64 Sie wuerden essen, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv

14 2 65 ich werde gegessen haben, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 66 du wirst gegessen haben, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 67 er wird gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 68 sie wird gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 69 es wird gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 70 man wird gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 71 wir werden gegessen haben, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 72 ihr werdet gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 73 sie werden gegessen haben, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 74 Sie werden gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
14 2 75 ich werde gegessen haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 76 du werdest gegessen haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 77 er werde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 78 sie werde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 79 es werde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 80 man werde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 81 wir werden gegessen haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 82 ihr werdet gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 83 sie werden gegessen haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 84 Sie werden gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 85 ich wuerde gegessen haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 86 du wuerdest gegessen haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 87 er wuerde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 88 sie wuerde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 89 es wuerde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 90 man wuerde gegessen haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 91 wir wuerden gegessen haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 92 ihr wuerdet gegessen haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 93 sie wuerden gegessen haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 94 Sie wuerden gegessen haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
14 2 95 ich habe gegessen, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 96 du hast gegessen, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 97 er hat gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 98 sie hat gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 99 es hat gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 100 man hat gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 101 wir haben gegessen, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 102 ihr habt gegessen, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 103 sie haben gegessen, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 103 Sie haben gegessen, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 104 ich habe gegessen, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 105 du habest gegessen, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 106 Freistelle
14 2 107 er habe gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 108 sie habe gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 109 es habe gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 110 man habe gegessen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 111 wir haben gegessen, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 112 ihr habet gegessen, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 113 sie haben gegessen, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 114 Sie haben gegessen, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 115 ich ass, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv

14 2 116 du asst, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 117 er ass, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 118 sie ass, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 119 es ass, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 120 man ass, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 121 wir assen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 122 ihr asst, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 123 sie assen, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 124 Sie assen, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 125 ich aesse, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 126 du aessest, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 127 er aesse, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 128 sie aesse, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 129 es aesse, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 130 man aesse, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 131 wir aessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 132 ihr aesset, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 133 sie aessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 134 Sie aessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 135 ich hatte gegessen, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 136 du hattest gegessen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 137 er hatte gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 138 sie hatte gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 139 es hatte gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 140 man hatte gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 141 wir hatten gegessen, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 142 ihr hattet gegessen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 143 sie hatten gegessen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 144 Sie hatten gegessen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
14 2 145 ich haette gegessen, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 146 du haettest gegessen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 147 Freistelle
14 2 148 er haette gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 149 sie haette gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 150 es haette gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 151 man haette gegessen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 152 wir haetten gegessen, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 153 ihr haettet gegessen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 154 sie haetten gegessen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 155 Sie haetten gegessen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
14 2 156 iss! Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv
14 2 157 essen wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
14 2 158 esst! Imperativ, Plural, Praesens, Aktiv
14 2 159 essen Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Aktiv, Hoeflichkeitsform
14 2 160 habe gegessen! Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
14 2 161 habt gegessen! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
14 2 162 haben Sie gegessen! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv, Hoeflichkeitsform
14 2 163 essend, Partizip I, Praesens, Aktiv
14 23 164 der essende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 165 ein essender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 166 des essenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 167 eines essenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)

14 23 168 dem essenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 169 einem essenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens, (Adjektiv)
14 23 170 den essenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 171 einen essenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 21 172 der Essende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 173 ein Essender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 174 des Essenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 175 eines Essenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 176 dem Essenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 177 einem Essenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 178 den Essenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 179 einen Essenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
14 23 180 die essende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 181 eine essende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 182 der essenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 183 einer essenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 184 der essenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 185 einer essenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 186 die essende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 187 eine essende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 21 188 eine Essende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 189 der Essenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 190 einer Essenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 191 der Essenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 192 einer Essenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 193 die Essende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 194 eine Essende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
14 23 195 das essende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 196 ein essendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 197 des essenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 198 eines essenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 199 dem essenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 200 einem essenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 201 das essende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 202 ein essendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 21 203 das Essende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 204 ein Essendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 205 des Essenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 206 eines Essenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 207 dem Essenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 208 einem Essenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 209 das Essende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
14 21 210 ein Essendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
14 23 211 die essenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
14 23 212 essende, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
14 23 213 der essenden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 214 essender, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 215 den essenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 216 essenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 217 die essenden, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 23 218 essende, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
14 21 219 die Essenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)

14 21 220 Essende, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
14 21 221 der Essenden, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
14 21 222 Essender, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
14 21 223 den Essenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
14 21 224 Essenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
14 21 225 die Essenden, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
14 21 226 Essende, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
14 23 227 die essenden, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
14 23 228 essende, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
14 23 229 der essenden, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
14 23 230 essender, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
14 23 231 den essenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
14 23 232 essenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
14 23 233 die essenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
14 23 234 essende, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
14 21 235 die Essenden, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
14 21 336 Essende, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
14 21 337 der Essenden, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
14 21 338 Essender, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
14 21 339 den Essenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
14 21 340 Essenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
14 21 341 die Essenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
14 21 342 Essende, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
14 23 343 die essenden, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
14 23 344 essende, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
14 23 345 der essenden, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
14 23 346 essender, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
14 23 347 den essenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
14 23 348 essenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
14 23 349 die essenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
14 23 350 essende, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
14 21 351 die Essenden, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
14 21 352 Essende, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
14 21 353 der Essenden, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
14 21 354 Essender, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
14 21 355 den Essenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
14 21 356 Essenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
14 21 357 die Essenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
14 21 358 Essende, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
14 2 359 gegessen, Partizip II, Perfekt, Passiv
14 23 360 der gegessene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
14 23 361 ein gegessene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
14 23 362 des gegessenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
14 23 363 eines gegessenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
14 23 364 dem gegessenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
14 23 365 einem gegessenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
14 23 366 den gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
14 23 367 einen gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
14 21 368 der Gegessene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
14 21 369 ein Gegessener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
14 21 370 des Gegessenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
14 21 371 eines Gegessenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)

14 21 372 dem Gegessenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 373 einem Gegessenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 374 den Gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 375 einen Gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 23 376 die gegessene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 377 eine gegessene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 378 der gegessenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 379 einer gegessenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 380 der gegessenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 381 einer gegessenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 382 die gegessene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 383 eine gegessene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 21 384 die Gegessene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 385 eine Gegessene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 386 der Gegessenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 387 einer Gegessenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 388 der Gegessenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 389 einer Gegessenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 390 die Gegessene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 391 eine Gegessene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
14 23 392 das gegessene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 393 ein gegessenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 394 des gegessenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 395 eines gegessenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 396 dem gegessenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 397 einem gegessenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 398 das gegessene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 23 399 ein gegessenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
14 21 400 das Gegessene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 401 ein Gegessenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 402 des Gegessenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 403 eines Gegessenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 404 dem Gegessenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 405 einem Gegessenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 406 das Gegessene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
14 21 407 ein Gegessenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
14 23 408 die gegessenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 409 gegessene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 410 der gegessenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 411 gegessener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 412 den gegessenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 413 gegessenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 414 die gegessenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 415 gegessene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 21 416 die Gegessenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 417 Gegessene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 418 der Gegessenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 419 Gegessener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 420 den Gegessenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 421 Gegessenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 422 die Gegessenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 423 Gegessene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)

14 23 424 die gegessenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 425 gegessene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 426 der gegessenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 427 gegessener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 428 den gegessenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 429 gegessenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 430 die gegessenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 431 gegessene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 21 432 die Gegessenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 433 Gegessene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 434 der Gegessenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 435 Gegessener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 436 den Gegessenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 437 Gegessenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 438 die Gegessenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 439 Gegessene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 23 440 die gegessenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 441 gegessene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 442 der gegessenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 443 gegessener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 444 den gegessenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 445 gegessenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 446 die gegessenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 23 447 gegessene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
14 21 448 die Gegessenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 449 Gegessene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 450 der Gegessenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 451 Gegessener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 452 den Gegessenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 453 Gegessenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 454 die Gegessenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 455 Gegessene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
14 21 456 das Essen, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
14 21 457 ein Essen, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
14 21 458 des Essens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
14 21 459 eines Essens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
14 21 460 dem Essen, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
14 21 461 einem Essen, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
14 21 462 das Essen, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
14 21 463 ein Essen, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
14 2 464 ab hier FREISTELLEN
14 2 464 nicht belegt
14 2 465 nicht belegt
14 2 466 nicht belegt
14 2 467 nicht belegt
14 2 468 nicht belegt
14 2 469 ich werde gegessen, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
14 2 470 du wirst gegessen, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
14 2 471 er wird gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
14 2 472 sie wird gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
14 2 473 es wird gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
14 2 474 man wird gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv

14 2 475 wir werden gegessen, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
14 2 476 ihr werdet gegessen, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
14 2 477 sie werden gegessen, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
14 2 478 ich werde gegessen, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 479 du werdest gegessen, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 480 er werde gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 481 sie werde gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 482 es werde gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 483 man werde gegessen, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 484 wir werden gegessen, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 485 ihr werdet gegessen, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 486 sie werden gegessen, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 487 ich werde gegessen werden, 1. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 488 du wirst gegessen werden, 2. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 489 er wird gegessen werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 490 sie wird gegessen werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 491 es wird gegessen werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 492 man wird gegessen werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 493 wir werden gegessen werden, 1. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 494 ihr werdet gegessen werden, 2. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 495 sie werden gegessen werden, 3. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
14 2 496 ich werde gegessen werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 497 du werdest gegessen werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 498 er werde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 499 sie werde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 500 es werde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 501 man werde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 502 wir werden gegessen werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 503 ihr werdet gegessen werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 504 sie werden gegessen werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 505 ich bin gegessen worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 506 du bist gegessen worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 507 er ist gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 508 sie ist gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 509 es ist gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 510 man ist gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 511 wir sind gegessen worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 512 ihr seid gegessen worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 513 sie sind gegessen worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
14 2 514 ich sei gegessen worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 515 du seist gegessen worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 516 du seiest gegessen worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 517 er sei gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 518 sie sei gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 519 es sei gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 520 man sei gegessen worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 521 wir sind gegessen worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 522 ihr seit gegessen worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 523 ihr seiet gegessen worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 524 sie seien gegessen worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 525 ich werde gegessen worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
14 2 526 du wirst gegessen worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv

14 2 527 er wird gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
14 2 528 sie wird gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
14 2 529 es wird gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
14 2 530 man wird gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
14 2 531 wir werden gegessen worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
14 2 532 ihr werdet gegessen worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
14 2 533 sie werden gegessen worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
14 2 534 ich werde gegessen worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 535 du werdest gegessen worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 536 er werde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 537 sie werde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 538 es werde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 539 man werde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 540 wir werden gegessen worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 541 ihr werdet gegessen worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 542 sie werden gegessen worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
14 2 543 ich wurde gegessen, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 544 du wurdest gegessen, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 545 er wurde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 546 sie wurde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 547 es wurde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 548 man wurde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 549 wir wurden gegessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 550 ihr wurdet gegessen, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 551 sie wurden gegessen, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 552 ich wuerde gegessen, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 553 du wuerdest gegessen, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 554 er wuerde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 555 sie wuerde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 556 es wuerde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 557 man wuerde gegessen, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 558 wir wuerden gegessen, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 559 ihr wuerdet gegessen, 2. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 560 sie wuerden gegessen, 3. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
14 2 561 ich wuerde gegessen werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 562 du wuerdest gegessen werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 563 er wuerde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 564 sie wuerde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 565 es wuerde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 566 man wuerde gegessen werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 567 wir wuerden gegessen werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 568 ihr wuerdet gegessen werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 569 sie wuerden gegessen werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 570 ich wuerde gegessen worden sein, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 571 du wuerdest gegessen worden sein, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 572 er wuerde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 573 sie wuerde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 574 es wuerde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 575 man wuerde gegessen worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 576 wir wuerden gegessen worden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 577 ihr wuerdet gegessen worden sein, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
14 2 578 sie wuerden gegessen worden sein, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv

14 2 579 ich war gegessen worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 580 du warst gegessen worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 581 er war gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 582 sie war gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 583 es war gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 584 man war gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 585 wir waren gegessen worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 586 ihr wart gegessen worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 587 sie waren gegessen worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 588 ich waere gegessen worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 589 du waerst gegessen worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 590 du waerest gegessen worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 591 er waere gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 592 sie waere gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 593 es waere gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 594 man waere gegessen worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 595 wir waeren gegessen worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 596 ihr waert gegessen worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 597 ihr waeret gegessen worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 598 sie waeren gegessen worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
14 2 599 werde gegessen! Imperativ, Praesens, Passiv
14 2 600 sei gegessen worden! Imperativ, Perfekt, Passiv
14 2 601 gegessen werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
14 2 602 gegessen zu werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
14 2 603 gegessen worden sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
14 2 604 gegessen worden zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
14 2 605 gegessen werdend, Partizip, Praesens, Passiv
14 2 606 gegessen worden seiend, Partizip, Perfekt, Passiv
14 2 607 ich bin gegessen, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, sein-Passiv
14 2 608 du bist gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 609 er ist gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 610 sie ist gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 611 es ist gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 612 man ist gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 613 wir sind gegessen, 1. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 614 ihr seid gegessen, 2. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 615 sie sind gegessen, 3. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 616 ich sei gegessen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 617 du seist gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 618 du seiest gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 619 er sei gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 620 sie sei gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 621 es sei gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 622 man sei gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 623 wir seien gegessen, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 624 ihr seiet gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 625 sie seien gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
14 2 626 ich werde gegessen sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
14 2 627 du wirst gegessen sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
14 2 628 er wird gegessen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
14 2 629 sie wird gegessen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
14 2 630 es wird gegessen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv

14 2 631 man wird gegessen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv`
14 2 632 wir werden gegessen sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
14 2 633 ihr werdet gegessen sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
14 2 634 sie werden gegessen sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
14 2 635 ich werde gegessen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 636 du werdest gegessen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 637 er werde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 638 sie werde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 639 es werde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 640 man werde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 641 wir werden gegessen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 642 ihr werdet gegessen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 643 sie werden gegessen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
14 2 644 ich werde gegessen gewesen sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 645 du wirst gegessen gewesen sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 646 er wird gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 647 sie wird gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 648 es wird gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 649 man wird gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 650 wir werden gegessen gewesen sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 651 ihr werdet gegessen gewesen sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 652 sie werden gegessen gewesen sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
14 2 653 ich werde gegessen gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 654 du werdest gegessen gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 655 er werde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 656 sie werde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 657 es werde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 658 man werde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 659 wir werden gegessen gewesen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 660 ihr werdet gegessen gewesen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 661 sie werden gegessen gewesen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
14 2 662 ich bin gegessen gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 663 du bist gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 664 er ist gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 665 sie ist gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 666 es ist gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 667 man ist gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 668 wir sind gegessen gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 669 ihr seid gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 670 sie sind gegessen gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
14 2 671 ich sei gegessen gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 672 du seist gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 673 du seiest gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 674 er sei gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 675 sie sei gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 676 es sei gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 677 man sei gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 678 wir seien gegessen gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 679 ihr seiet gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 680 sie seien gegessen gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 681 ich war gegessen, 1. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
14 2 682 du warst gegessen, 2. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv

14 2 683 er war gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
14 2 684 sie war gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
14 2 685 es war gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
14 2 686 man war gegessen, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
14 2 687 wir waren gegessen, 1. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
14 2 688 ihr wart gegessen, 2. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
14 2 689 sie waren gegessen, 3. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
14 2 690 ich waere gegessen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 691 ich waer gegessen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 692 du waerst gegessen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 693 du waerest gegessen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 694 er waere gegessen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 695 sie waere gegessen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 696 es waere gegessen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 697 man waere gegessen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 698 wir waeren gegessen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 699 ihr waeret gegessen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 700 sie waeren gegessen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
14 2 701 ich war gegessen gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 702 du warst gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 703 er war gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 704 sie war gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 705 es war gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 706 man war gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 707 wir waren gegessen gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 708 ihr wart gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 709 sie waren gegessen gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
14 2 710 ich waere gegessen gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 711 du waerst gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 712 du waerest gegessen gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 713 er waere gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 714 sie waere gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 715 es waere gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 716 man waere gegessen gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 717 wir waeren gegessen gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 718 ihr waeret gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 719 ihr waeret gegessen gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 720 sie waeren gegessen gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
14 2 721 ich wuerde gegessen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 722 du wuerdest gegessen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 723 er wuerde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 724 sie wuerde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 725 es wuerde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 726 man wuerde gegessen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 727 wir wuerden gegessen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 728 ihr wuerdet gegessen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 729 sie wuerden gegessen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
14 2 730 ich wuerde gegessen gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 731 du wuerdest gegessen gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 732 er wuerde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 733 sie wuerde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
14 2 734 es wuerde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv

14 2 735 man wuerde gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 14 2 736 wir wuerden gegessen gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 14 2 737 ihr wuerdet gegessen gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 14 2 738 sie wuerden gegessen gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 14 2 739 sei gegessen! Imperativ, Praesens, Passiv
 14 2 740 sei gegessen gewesen! Imperativ, Perfekt, Passiv
 14 2 741 gegessen sein, Infinitiv, Praesens, Passiv
 14 2 742 gegessen zu sein, Infinitive, Praesens, Passiv, zu
 14 2 743 gegessen gewesen sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
 14 2 744 gegessen gewesen zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv, zu
 14 2 745 ab hier FREISTELLEN

(6 Leerstellen fuer weggelassene Woerter aus dem Originaltext)

Das 21. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "vorhalten".

Es ist transitiv und unregelmaessig. Es ist physisch gemeint, im Sinne von "vor die Nase" halten. Sowohl einem Lebewesen, als auch einem Objekt, kann etwas physisch "vorgehalten" werden.

21 2 1 vorhalten, Infinitiv, Praesens, Hauptverb, Klammerverb, transitiv, Aktiv
 21 2 2 vorzuhalten, erweitertes Infinitiv, Praesens, Aktiv
 21 2 3 vorgehalten haben, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
 21 2 4 vorgehalten zu haben, erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
 21 2 5 ich halte vor, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
 21 2 6 du haelst vor, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
 21 2 7 er haelt vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
 21 2 8 sie haelt vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
 21 2 9 es haelt vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
 21 2 10 man haelt vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
 21 2 11 wir halten vor, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
 21 2 12 ihr haltet vor, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
 21 2 13 sie halten vor, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
 21 2 14 Sie halten vor, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv, Hoeflichkeitsform
 21 2 15 ich halte vor, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 16 du haltest vor, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 17 er halte vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
 21 2 18 sie halte vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
 21 2 19 es halte vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
 21 2 20 man halte vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
 21 2 21 wir halten vor, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 22 ihr haltet vor, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 23 sie halten vor, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 24 Sie halten vor, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv, Hoeflichkeitsform
 21 2 25 ich wuerde vorhalten, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 26 du wuerdest vorhalten, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 27 er wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 28 sie wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 29 es wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 30 man wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 31 wir wuerden vorhalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 32 ihr wuerdet vorhalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 33 sie wuerden vorhalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
 21 2 34 Sie wuerden vorhalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv

21 2 35 ich werde vorhalten, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 36 du wirst vorhalten, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 37 er wird vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 38 sie wird vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 39 es wird vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 40 man wird vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 41 wir werden vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 42 ihr werdet vorhalten, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 43 sie werden vorhalten, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 44 Sie werden vorhalten, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
21 2 45 ich werde vorhalten, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 46 du werdest vorhalten, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 47 er werde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 48 sie werde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 49 es werde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 50 man werde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 51 wir werden vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 52 ihr werdet vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 53 sie werden vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 54 Sie werden vorhalten, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 55 ich wuerde vorhalten, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 56 du wuerdest vorhalten, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 57 er wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 58 sie wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 59 es wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv , Aktiv
21 2 60 man wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 61 wir wuerden vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 62 ihr wuerdet vorhalten, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 63 sie wuerden vorhalten, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
21 2 64 Sie wuerden vorhalten, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, , Aktiv
21 2 65 ich werde vorgehalten haben, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 66 du wirst vorgehalten haben, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 67 er wird vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 68 sie wird vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 69 es wird vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 70 man wird vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 71 wir werden vorgehalten haben, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 72 ihr werdet vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 73 sie werden vorgehalten haben, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 74 Sie werden vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
21 2 75 ich werde vorgehalten haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 76 du werdest vorgehalten haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 77 er werde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 78 sie werde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 79 es werde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 80 man werde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 81 wir werden vorgehalten haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 82 ihr werdet vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 83 sie werden vorgehalten haben , 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 84 Sie werden vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 85 ich wuerde vorgehalten haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 86 du wuerdest vorgehalten haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv

21 2 87 er wuerde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 88 sie wuerde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 89 es wuerde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 90 man wuerde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 91 wir wuerden vorgehalten haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 92 ihr wuerdet vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 93 sie wuerden vorgehalten haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
21 2 94 Sie wuerden vorgehalten haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, , Aktiv
21 2 95 ich habe vorgehalten, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 96 du hast vorgehalten, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 97 er hat vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 98 sie hat vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 99 es hat vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 100 man hat vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 101 wir haben vorgehalten, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 102 ihr habt vorgehalten, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 103 sie haben vorgehalten, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 103 Sie haben vorgehalten, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 104 ich habe vorgehalten, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 105 du habest vorgehalten, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 106 Freistelle
21 2 107 er habe vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 108 sie habe vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 109 es habe vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 110 man habe vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 111 wir haben vorgehalten, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 112 ihr habet vorgehalten, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 113 sie haben vorgehalten, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 114 Sie haben vorgehalten, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 115 ich hielt vor, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 116 du hielst vor, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 117 er hielt vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 118 sie hielt vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 119 es hielt vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 120 man hielt vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 121 wir hielten vor, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 122 ihr hieltet vor, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 123 sie hielten vor, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 124 Sie hielten vor, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 125 ich hielte vor, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 126 du hieltest vor, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 127 er hielte vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 128 sie hielte vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 129 es hielte vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 130 man hielte vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 131 wir hielten vor, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 132 ihr hieltet vor, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 133 sie hielten vor, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 134 Sie hielten vor, 2. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 135 ich hatte vorgehalten, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 136 du hattest vorgehalten, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 137 er hatte vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv

21 2 138 sie hatte vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 139 es hatte vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 140 man hatte vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 141 wir hatten vorgehalten, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 142 ihr hattet vorgehalten, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 143 sie hatten vorgehalten, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 144 Sie hatten vorgehalten, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
21 2 145 ich haette vorgehalten, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 146 du haettest vorgehalten, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 147 du haettst vorgehalten, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 148 er haette vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 149 sie haette vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 150 es haette vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 151 man haette vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 152 wir haetten vorgehalten, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 153 ihr haettet vorgehalten, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 154 sie haetten vorgehalten, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 155 Sie haetten vorgehalten, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
21 2 156 halte vor! Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv
21 2 157 halten wir vor! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
21 2 158 haltet vor! Imperativ, Plural, Praesens, Aktiv
21 2 159 halten Sie vor! Imperativ, 2. Person, Plural, Hoeflichkeitsform, Aktiv
21 2 160 habe vorgehalten! Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
21 2 161 habt vorgehalten! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
21 2 162 haben Sie vorgehalten! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv, Hoeflichkeitsform
21 2 163 vorhaltend, Partizip I, Praesens, Aktiv
21 23 164 der vorhaltende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 165 ein vorhaltender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 166 des vorhaltenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 167 eines vorhaltenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 168 dem vorhaltenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 169 einem vorhaltenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens, (Adjektiv)
21 23 170 den vorhaltenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 171 einen vorhaltenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 21 172 der Vorhaltende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 173 ein Vorhaltender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 174 des Vorhaltenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 175 eines Vorhaltenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 176 dem Vorhaltenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 177 einem Vorhaltenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 178 den Vorhaltenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 179 einen Vorhaltenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
21 23 180 die vorhaltende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 181 eine vorhaltende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 182 der vorhaltenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 183 einer vorhaltenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 184 der vorhaltenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 185 einer vorhaltenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 186 die vorhaltende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 187 eine vorhaltende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 21 188 eine Vorhaltende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 189 der Vorhaltenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)

21 21 190 einer Vorhaltenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 191 der Vorhaltenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 192 einer Vorhaltenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 193 die Vorhaltende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 194 eine Vorhaltende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
21 23 195 das vorhaltende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 196 ein vorhaltendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 197 des vorhaltenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 198 eines vorhaltenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 199 dem vorhaltenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 200 einem vorhaltenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 201 das vorhaltende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 202 ein vorhaltendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 21 203 das Vorhaltende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 204 ein Vorhaltendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 205 des Vorhaltenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 206 eines Vorhaltenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 207 dem Vorhaltenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 208 einem Vorhaltenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 209 das Vorhaltende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
21 21 210 ein Vorhaltendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
21 23 211 die vorhaltenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
21 23 212 vorhaltende, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
21 23 213 der vorhaltenden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 214 vorhaltender, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 215 den vorhaltenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 216 vorhaltenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 217 die vorhaltenden, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 23 218 vorhaltende, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
21 21 219 die Vorhaltenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
21 21 220 Vorhaltende, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
21 21 221 der Vorhaltenden, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
21 21 222 Vorhaltender, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
21 21 223 den Vorhaltenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
21 21 224 Vorhaltenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
21 21 225 die Vorhaltenden, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
21 21 226 Vorhaltende, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
21 23 227 die vorhaltenden, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
21 23 228 vorhaltende, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
21 23 229 der vorhaltenden, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
21 23 230 vorhaltender, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
21 23 231 den vorhaltenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
21 23 232 vorhaltenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
21 23 233 die vorhaltenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
21 23 234 vorhaltende, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
21 21 235 die Vorhaltenden, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
21 21 336 Vorhaltende, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
21 21 337 der Vorhaltenden, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
21 21 338 Vorhaltender, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
21 21 339 den Vorhaltenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
21 21 340 Vorhaltenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
21 21 341 die Vorhaltenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)

21 21 342 Vorhaltende, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
21 23 343 die vorhaltenden, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
21 23 344 vorhaltende, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
21 23 345 der vorhaltenden, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
21 23 346 vorhaltender, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
21 23 347 den vorhaltenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
21 23 348 vorhaltenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
21 23 349 die vorhaltenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
21 23 350 vorhaltende, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
21 21 351 die Vorhaltenden, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
21 21 352 Vorhaltende, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
21 21 353 der Vorhaltenden, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
21 21 354 Vorhaltender, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
21 21 355 den Vorhaltenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
21 21 356 Vorhaltenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
21 21 357 die Vorhaltenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
21 21 358 Vorhaltende, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
21 2 359 vorgehalten, Partizip II, Perfekt, Passiv
21 23 360 der vorgehaltene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
21 23 361 ein vorgehaltener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
21 23 362 des vorgehaltenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
21 23 363 eines vorgehaltenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
21 23 364 dem vorgehaltenen, Dativ , Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
21 23 365 einem vorgehaltenen, Dativ , Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
21 23 366 den vorgehaltenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
21 23 367 einen vorgehaltenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
21 21 368 der Vorgehaltene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
21 21 369 ein Vorgehaltener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
21 21 370 des Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
21 21 371 eines Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
21 21 372 dem Vorgehaltenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 373 einem Vorgehaltenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 374 den Vorgehaltenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 375 einen Vorgehaltenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 23 376 die vorgehaltene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 377 eine vorgehaltene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 378 der vorgehaltenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 379 einer vorgehaltenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 380 der vorgehaltenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 381 einer vorgehaltenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 382 die vorgehaltene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 383 eine vorgehaltene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 21 384 die Vorgehaltene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 385 eine Vorgehaltene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 386 der Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 387 einer Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 388 der Vorgehaltenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 389 einer Vorgehaltenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 390 die Vorgehaltene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 391 eine Vorgehaltene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
21 23 392 das vorgehaltene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 393 ein vorgehaltenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)

21 23 394 des vorgehaltenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 395 eines vorgehaltenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 396 dem vorgehaltenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 397 einem vorgehaltenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 398 das vorgehaltene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 23 399 ein vorgehaltenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
21 21 400 das Vorgehaltene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 401 ein Vorgehaltenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 402 des Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 403 eines Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 404 dem Vorgehaltenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 405 einem Vorgehaltenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 406 das Vorgehaltene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
21 21 407 ein Vorgehaltenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
21 23 408 die vorgehaltenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 409 vorgehaltene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 410 der vorgehaltenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 411 vorgehaltener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 412 den vorgehaltenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 413 vorgehaltenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 414 die vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 415 vorgehaltene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 21 416 die Vorgehaltenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 417 Vorgehaltene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 418 der Vorgehaltenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 419 Vorgehaltener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 420 den Vorgehaltenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 421 Vorgehaltenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 422 die Vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 423 Vorgehaltene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 23 424 die vorgehaltenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 425 vorgehaltene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 426 der vorgehaltenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 427 vorgehaltener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 428 den vorgehaltenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 429 vorgehaltenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 430 die vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 431 vorgehaltene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 21 432 die Vorgehaltenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 433 Vorgehaltene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 434 der Vorgehaltenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 435 Vorgehaltener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 436 den Vorgehaltenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 437 Vorgehaltenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 438 die Vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 21 439 Vorgehaltene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
21 23 440 die vorgehaltenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 441 vorgehaltene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 442 der vorgehaltenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 443 vorgehaltener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 444 den vorgehaltenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
21 23 445 vorgehaltenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)

21 23 446 die vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 21 23 447 vorgehaltene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 21 21 448 die Vorgehaltenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 21 21 449 Vorgehaltene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 21 21 450 der Vorgehaltenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 21 21 451 Vorgehaltener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 21 21 452 den Vorgehaltenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 21 21 453 Vorgehaltenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 21 21 454 die Vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 21 21 455 Vorgehaltene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 21 21 456 das Vorhalten, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 21 21 457 ein Vorhalten, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 21 21 458 des Vorhaltens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 21 21 459 eines Vorhaltens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 21 21 460 dem Vorhalten, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 21 21 461 einem Vorhalten, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 21 21 462 das Vorhalten, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 21 21 463 ein Vorhalten, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 21 2 464 ab hier FREISTELLEN
 21 2 464 nicht belegt
 21 2 465 nicht belegt
 21 2 466 nicht belegt
 21 2 467 nicht belegt
 21 2 468 nicht belegt
 21 2 469 ich werde vorgehalten, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, werden-Passiv
 21 2 470 du wirst vorgehalten, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 21 2 471 er wird vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 21 2 472 sie wird vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 21 2 473 es wird vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 21 2 474 man wird vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 21 2 475 wir werden vorgehalten, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
 21 2 476 ihr werdet vorgehalten, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
 21 2 477 sie werden vorgehalten, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
 21 2 478 ich werde vorgehalten, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 479 du werdest vorgehalten, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 480 er werde vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 481 sie werde vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 482 es werde vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 483 man werde vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 484 wir werden vorgehalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 485 ihr werdet vorgehalten, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 486 sie werden vorgehalten, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
 21 2 487 ich werde vorgehalten werden, 1. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 488 du wirst vorgehalten werden, 2. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 489 er wird vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 490 sie wird vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 491 es wird vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 492 man wird vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 493 wir werden vorgehalten werden, 1. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 494 ihr werdet vorgehalten werden, 2. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 495 sie werden vorgehalten werden, 3. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
 21 2 496 ich werde vorgehalten werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv

21 2 497 du werdest vorgehalten werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 498 er werde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 499 sie werde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 500 es werde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 501 man werde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 502 wir werden vorgehalten werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 503 ihr werdet vorgehalten werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 504 sie werden vorgehalten werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 505 ich bin vorgehalten worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 506 du bist vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 507 er ist vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 508 sie ist vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 509 es ist vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 510 man ist vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 511 wir sind vorgehalten worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 512 ihr seid vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 513 sie sind vorgehalten worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
21 2 514 ich sei vorgehalten worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 515 du seist vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 516 du seiest vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 517 er sei vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 518 sie sei vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 519 es sei vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 520 man sei vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 521 wir sind vorgehalten worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 522 ihr seit vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 523 ihr seiet vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 524 sie seien vorgehalten worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 525 ich werde vorgehalten worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 526 du wirst vorgehalten worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 527 er wird vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 528 sie wird vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 529 es wird vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 530 man wird vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 531 wir werden vorgehalten worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 532 ihr werdet vorgehalten worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 533 sie werden vorgehalten worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
21 2 534 ich werde vorgehalten worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 535 du werdest vorgehalten worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 536 er werde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 537 sie werde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 538 es werde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 539 man werde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 540 wir werden vorgehalten worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 541 ihr werdet vorgehalten worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 542 sie werden vorgehalten worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
21 2 543 ich wurde vorgehalten, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 544 du wurdest vorgehalten, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 545 er wurde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 546 sie wurde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 547 es wurde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 548 man wurde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv

21 2 549 wir wurden vorgehalten, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 550 ihr wurdet vorgehalten, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 551 sie wurden vorgehalten, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 552 ich wuerde vorgehalten, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 553 du wuerdest vorgehalten, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 554 er wuerde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 555 sie wuerde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 556 es wuerde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 557 man wuerde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 558 wir wuerden vorgehalten, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 559 ihr wuerdet vorgehalten, 2. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 560 sie wuerden vorgehalten, 3. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
21 2 561 ich wuerde vorgehalten werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 562 du wuerdest vorgehalten werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 563 er wuerde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 564 sie wuerde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 565 es wuerde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 566 man wuerde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 567 wir wuerden vorgehalten werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 568 ihr wuerdet vorgehalten werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 569 sie wuerden vorgehalten werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 570 ich wuerde vorgehalten worden sein, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 571 du wuerdest vorgehalten worden sein, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 572 er wuerde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 573 sie wuerde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 574 es wuerde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 575 man wuerde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 576 wir wuerden vorgehalten worden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 577 ihr wuerdet vorgehalten worden sein, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 578 sie wuerden vorgehalten worden sein, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
21 2 579 ich war vorgehalten worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 580 du warst vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 581 er war vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 582 sie war vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 583 es war vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 584 man war vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 585 wir waren vorgehalten worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 586 ihr wart vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 587 sie waren vorgehalten worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 588 ich waere vorgehalten worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 589 du waerst vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 590 du waerest vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 591 er waere vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 592 sie waere vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 593 es waere vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 594 man waere vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 595 wir waeren vorgehalten worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 596 ihr waeret vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 597 ihr waeret vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 598 sie waeren vorgehalten worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
21 2 599 werde vorgehalten! Imperativ, Praesens, Passiv
21 2 600 sei vorgehalten worden! Imperativ, Perfekt, Passiv

21 2 601 vorgehalten werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
21 2 602 vorgehalten zu werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
21 2 603 vorgehalten worden sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
21 2 604 vorgehalten worden zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
21 2 605 vorgehalten werdend, Partizip, Praesens, Passiv
21 2 606 vorgehalten worden seiend, Partizip, Perfekt, Passiv
21 2 607 ich bin vorgehalten, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, sein-Passiv
21 2 608 du bist vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 609 er ist vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 610 sie ist vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 611 es ist vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 612 man ist vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 613 wir sind vorgehalten, 1. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 614 ihr seid vorgehalten, 2. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 615 sie sind vorgehalten, 3. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 616 ich sei vorgehalten, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
21 2 617 du seist vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 618 du seiest vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 619 er sei vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 620 sie sei vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 621 es sei vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 622 man sei vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 623 wir seien vorgehalten, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 624 ihr seiet vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 625 sie seien vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
21 2 626 ich werde vorgehalten sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 627 du wirst vorgehalten sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 628 er wird vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 629 sie wird vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 630 es wird vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 631 man wird vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 632 wir werden vorgehalten sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 633 ihr werdet vorgehalten sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 634 sie werden vorgehalten sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
21 2 635 ich werde vorgehalten sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 636 du werdest vorgehalten sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 637 er werde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 638 sie werde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 639 es werde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 640 man werde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 641 wir werden vorgehalten sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 642 ihr werdet vorgehalten sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 643 sie werden vorgehalten sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
21 2 644 ich werde vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
21 2 645 du wirst vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
21 2 646 er wird vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
21 2 647 sie wird vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
21 2 648 es wird vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
21 2 649 man wird vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
21 2 650 wir werden vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
21 2 651 ihr werdet vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
21 2 652 sie werden vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv

21 2 653 ich werde vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 654 du werdest vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 655 er werde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 656 sie werde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 657 es werde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 658 man werde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 659 wir werden vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 660 ihr werdet vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 661 sie werden vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
21 2 662 ich bin vorgehalten gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 663 du bist vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 664 er ist vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 665 sie ist vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 666 es ist vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 667 man ist vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 668 wir sind vorgehalten gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 669 ihr seid vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 670 sie sind vorgehalten gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
21 2 671 ich sei vorgehalten gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 672 du seist vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 673 du seiest vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 674 er sei vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 675 sie sei vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 676 es sei vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 677 man sei vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 678 wir seien vorgehalten gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 679 ihr seiet vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 680 sie seien vorgehalten gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
21 2 681 ich war vorgehalten, 1. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 682 du warst vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 683 er war vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 684 sie war vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 685 es war vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 686 man war vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 687 wir waren vorgehalten, 1. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 688 ihr wart vorgehalten, 2. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 689 sie waren vorgehalten, 3. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
21 2 690 ich waere vorgehalten, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 691 ich waer vorgehalten, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 692 du waerst vorgehalten, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 693 du waerest vorgehalten, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 694 er waere vorgehalten, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 695 sie waere vorgehalten, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 696 es waere vorgehalten, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 697 man waere vorgehalten, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 698 wir waeren vorgehalten, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 699 ihr waeret vorgehalten, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 700 sie waeren vorgehalten, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
21 2 701 ich war vorgehalten gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
21 2 702 du warst vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
21 2 703 er war vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
21 2 704 sie war vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv

21 2 705 es war vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 706 man war vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 707 wir waren vorgehalten gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 708 ihr wart vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 709 sie waren vorgehalten gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 710 ich waere vorgehalten gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 711 du waerst vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 712 du waerest vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 713 er waere vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 714 sie waere vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 715 es waere vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 716 man waere vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 717 wir waeren vorgehalten gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 718 ihr waert vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 719 ihr waeret vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 720 sie waeren vorgehalten gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, Passiv
 21 2 721 ich wuerde vorgehalten sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 722 du wuerdest vorgehalten sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 723 er wuerde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 724 sie wuerde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 725 es wuerde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 726 man wuerde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 727 wir wuerden vorgehalten sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 728 ihr wuerdet vorgehalten sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 729 sie wuerden vorgehalten sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 21 2 730 ich wuerde vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 731 du wuerdest vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 732 er wuerde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 733 sie wuerde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 734 es wuerde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 735 man wuerde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 736 wir wuerden vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 737 ihr wuerdet vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 738 sie wuerden vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 21 2 739 sei vorgehalten! Imperativ, Praesens, Passiv
 21 2 740 sei vorgehalten gewesen! Imperativ, Perfekt, Passiv
 21 2 741 vorgehalten sein, Infinitiv, Praesens, Passiv
 21 2 742 vorgehalten zu sein, Infinitive, Praesens, Passiv, zu
 21 2 743 vorgehalten gewesen sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
 21 2 744 vorgehalten gewesen zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv, zu
 21 2 745 ab hier FREISTELLEN

Das 22. moegliche Wort im Lexikon ist ebenfalls dieses Wort "vorhalten".

Auch dieses Wort ist transitiv und regelmaessig. Es ist aber nur bildhaft im uebertragenen Sinn gemeint. Und nur einem verstaendigen Lebewesen (im Dativ) kann etwas Abstraktes (wie z.. eine Vorhaltung) vorgehalten werden.

22 2 1 vorhalten, Infinitiv, Praesens, Hauptverb, Klammerverb, regelmaessig, transitiv
 22 2 2 vorzuhalten, erweitertes Infinitiv, Praesens, Aktiv
 22 2 3 vorgehalten haben, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
 22 2 4 vorgehalten zu haben, erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
 22 2 5 ich halte vor, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
 22 2 6 du haelst vor, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv

22 2 7 er haelt vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
22 2 8 sie haelt vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
22 2 9 es haelt vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
22 2 10 man haelt vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
22 2 11 wir halten vor, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
22 2 12 ihr haltet vor, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
22 2 13 sie halten vor, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
22 2 14 Sie halten vor, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv, Hoeflichkeitsform
22 2 15 ich halte vor, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 16 du haltest vor, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 17 er halte vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
22 2 18 sie halte vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
22 2 19 es halte vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
22 2 20 man halte vor, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
22 2 21 wir halten vor, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 22 ihr haltet vor, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 23 sie halten vor, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 24 Sie halten vor, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv, Hoeflichkeitsform
22 2 25 ich wuerde vorhalten, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 26 du wuerdest vorhalten, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 27 er wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 28 sie wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 29 es wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 30 man wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 31 wir wuerden vorhalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 32 ihr wuerdet vorhalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 33 sie wuerden vorhalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 34 Sie wuerden vorhalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
22 2 35 ich werde vorhalten, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 36 du wirst vorhalten, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 37 er wird vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 38 sie wird vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 39 es wird vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 40 man wird vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 41 wir werden vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 42 ihr werdet vorhalten, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 43 sie werden vorhalten, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 44 Sie werden vorhalten, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
22 2 45 ich werde vorhalten, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 46 du werdest vorhalten, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv
22 2 47 er werde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 48 sie werde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 49 es werde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 50 man werde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 51 wir werden vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 52 ihr werdet vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 53 sie werden vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 54 Sie werden vorhalten, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 55 ich wuerde vorhalten, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 56 du wuerdest vorhalten, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 57 er wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 58 sie wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv

22 2 59 es wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 60 man wuerde vorhalten, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 61 wir wuerden vorhalten, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 62 ihr wuerdet vorhalten, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 63 sie wuerden vorhalten, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 64 Sie wuerden vorhalten, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
22 2 65 ich werde vorgehalten haben, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 66 du wirst vorgehalten haben, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 67 er wird vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 68 sie wird vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 69 es wird vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 70 man wird vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 71 wir werden vorgehalten haben, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 72 ihr werdet vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 73 sie werden vorgehalten haben, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 74 Sie werden vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
22 2 75 ich werde vorgehalten haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 76 du werdest vorgehalten haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 77 er werde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 78 sie werde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 79 es werde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 80 man werde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 81 wir werden vorgehalten haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 82 ihr werdet vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 83 sie werden vorgehalten haben , 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 84 Sie werden vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 85 ich wuerde vorgehalten haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 86 du wuerdest vorgehalten haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 87 er wuerde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 88 sie wuerde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 89 es wuerde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 90 man wuerde vorgehalten haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 91 wir wuerden vorgehalten haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 92 ihr wuerdet vorgehalten haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 93 sie wuerden vorgehalten haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 94 Sie wuerden vorgehalten haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
22 2 95 ich habe vorgehalten, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 96 du hast vorgehalten, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 97 er hat vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 98 sie hat vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 99 es hat vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 100 man hat vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 101 wir haben vorgehalten, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 102 ihr habt vorgehalten, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 103 sie haben vorgehalten, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 103 Sie haben vorgehalten, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 104 ich habe vorgehalten, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 105 du habest vorgehalten, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 106 Freistelle
22 2 107 er habe vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 108 sie habe vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 109 es habe vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv

22 2 110 man habe vorgehalten, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 111 wir haben vorgehalten, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 112 ihr habet vorgehalten, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 113 sie haben vorgehalten, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 114 Sie haben vorgehalten, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 115 ich hielt vor, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 116 du hielst vor, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 117 er hielt vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 118 sie hielt vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 119 es hielt vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 120 man hielt vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 121 wir hielten vor, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 122 ihr hieltet vor, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 123 sie hielten vor, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 124 Sie hielten vor, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 125 ich hielte vor, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 126 du hieltest vor, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 127 er hielte vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 128 sie hielte vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 129 es hielte vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 130 man hielte vor, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 131 wir hielten vor, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 132 ihr hieltet vor, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 133 sie hielten vor, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 134 Sie hielten vor, 2. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 135 ich hatte vorgehalten, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 136 du hattest vorgehalten, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 137 er hatte vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 138 sie hatte vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 139 es hatte vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 140 man hatte vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 141 wir hatten vorgehalten, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 142 ihr hattet vorgehalten, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 143 sie hatten vorgehalten, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 144 Sie hatten vorgehalten, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
22 2 145 ich haette vorgehalten, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 146 du haettest vorgehalten, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 147 du haettst vorgehalten, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 148 er haette vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 149 sie haette vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 150 es haette vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 151 man haette vorgehalten, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 152 wir haetten vorgehalten, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 153 ihr haettet vorgehalten, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 154 sie haetten vorgehalten, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 155 Sie haetten vorgehalten, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
22 2 156 halte vor! Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv
22 2 157 halten wir vor! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
22 2 158 haltet vor! Imperativ, Plural, Praesens, Aktiv
22 2 159 halten Sie vor! Imperativ, 2. Person, Plural, Hoeflichkeitsform, Aktiv
22 2 160 habe vorgehalten! Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
22 2 161 habt vorgehalten! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv

22 2 162 haben Sie vorgehalten! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv, Hoeflichkeitsform
22 2 163 vorhaltend, Partizip I, Praesens, Aktiv
22 23 164 der vorhaltende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 165 ein vorhaltender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 166 des vorhaltenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 167 eines vorhaltenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 168 dem vorhaltenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 169 einem vorhaltenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens, (Adjektiv)
22 23 170 den vorhaltenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 171 einen vorhaltenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 21 172 der Vorhaltende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 173 ein Vorhaltender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 174 des Vorhaltenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 175 eines Vorhaltenden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 176 dem Vorhaltenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 177 einem Vorhaltenden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 178 den Vorhaltenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 179 einen Vorhaltenden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
22 23 180 die vorhaltende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 181 eine vorhaltende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 182 der vorhaltenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 183 einer vorhaltenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 184 der vorhaltenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 185 einer vorhaltenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 186 die vorhaltende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 187 eine vorhaltende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 21 188 eine Vorhaltende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 189 der Vorhaltenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 190 einer Vorhaltenden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 191 der Vorhaltenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 192 einer Vorhaltenden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 193 die Vorhaltende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 194 eine Vorhaltende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
22 23 195 das vorhaltende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 196 ein vorhaltendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 197 des vorhaltenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 198 eines vorhaltenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 199 dem vorhaltenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 200 einem vorhaltenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 201 das vorhaltende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 202 ein vorhaltendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 21 203 das Vorhaltende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 204 ein Vorhaltendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 205 des Vorhaltenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 206 eines Vorhaltenden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 207 dem Vorhaltenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 208 einem Vorhaltenden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 209 das Vorhaltende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
22 21 210 ein Vorhaltendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
22 23 211 die vorhaltenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
22 23 212 vorhaltende, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
22 23 213 der vorhaltenden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)

22 23 214 vorhaltender, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 215 den vorhaltenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 216 vorhaltenden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 217 die vorhaltenden, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 23 218 vorhaltende, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
22 21 219 die Vorhaltenden, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
22 21 220 Vorhaltende, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
22 21 221 der Vorhaltenden, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
22 21 222 Vorhaltender, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
22 21 223 den Vorhaltenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
22 21 224 Vorhaltenden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
22 21 225 die Vorhaltenden, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
22 21 226 Vorhaltende, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
22 23 227 die vorhaltenden, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
22 23 228 vorhaltende, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
22 23 229 der vorhaltenden, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
22 23 230 vorhaltender, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
22 23 231 den vorhaltenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
22 23 232 vorhaltenden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
22 23 233 die vorhaltenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
22 23 234 vorhaltende, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
22 21 235 die Vorhaltenden, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
22 21 336 Vorhaltende, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
22 21 337 der Vorhaltenden, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
22 21 338 Vorhaltender, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
22 21 339 den Vorhaltenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
22 21 340 Vorhaltenden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
22 21 341 die Vorhaltenden, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
22 21 342 Vorhaltende, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
22 23 343 die vorhaltenden, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
22 23 344 vorhaltende, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
22 23 345 der vorhaltenden, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
22 23 346 vorhaltender, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
22 23 347 den vorhaltenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
22 23 348 vorhaltenden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
22 23 349 die vorhaltenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
22 23 350 vorhaltende, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
22 21 351 die Vorhaltenden, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
22 21 352 Vorhaltende, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
22 21 353 der Vorhaltenden, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
22 21 354 Vorhaltender, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
22 21 355 den Vorhaltenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
22 21 356 Vorhaltenden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
22 21 357 die Vorhaltenden, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
22 21 358 Vorhaltende, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
22 2 359 vorgehalten, Partizip II, Perfekt, Passiv
22 23 360 der vorgehaltene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
22 23 361 ein vorgehaltener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
22 23 362 des vorgehaltenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
22 23 363 eines vorgehaltenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
22 23 364 dem vorgehaltenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
22 23 365 einem vorgehaltenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)

22 23 366 den vorgehaltenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
22 23 367 einen vorgehaltenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
22 21 368 der Vorgehaltene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
22 21 369 ein Vorgehaltener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
22 21 370 des Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
22 21 371 eines Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
22 21 372 dem Vorgehaltenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 373 einem Vorgehaltenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 374 den Vorgehaltenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 375 einen Vorgehaltenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 23 376 die vorgehaltene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 377 eine vorgehaltene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 378 der vorgehaltenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 379 einer vorgehaltenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 380 der vorgehaltenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 381 einer vorgehaltenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 382 die vorgehaltene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 383 eine vorgehaltene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 21 384 die Vorgehaltene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 385 eine Vorgehaltene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 386 der Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 387 einer Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 388 der Vorgehaltenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 389 einer Vorgehaltenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 390 die Vorgehaltene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 391 eine Vorgehaltene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
22 23 392 das vorgehaltene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 393 ein vorgehaltenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 394 des vorgehaltenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 395 eines vorgehaltenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 396 dem vorgehaltenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 397 einem vorgehaltenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 398 das vorgehaltene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 23 399 ein vorgehaltenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
22 21 400 das Vorgehaltene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 401 ein Vorgehaltenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 402 des Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 403 eines Vorgehaltenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 404 dem Vorgehaltenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 405 einem Vorgehaltenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 406 das Vorgehaltene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
22 21 407 ein Vorgehaltenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
22 23 408 die vorgehaltenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 409 vorgehaltene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 410 der vorgehaltenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 411 vorgehaltener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 412 den vorgehaltenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 413 vorgehaltenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 414 die vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 415 vorgehaltene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 21 416 die Vorgehaltenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 417 Vorgehaltene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)

22 21 418 der Vorgehaltenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 419 Vorgehaltener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 420 den Vorgehaltenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 421 Vorgehaltenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 422 die Vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 423 Vorgehaltene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 23 424 die vorgehaltenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 425 vorgehaltene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 426 der vorgehaltenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 427 vorgehaltener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 428 den vorgehaltenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 429 vorgehaltenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 430 die vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 431 vorgehaltene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 21 432 die Vorgehaltenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 433 Vorgehaltene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 434 der Vorgehaltenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 435 Vorgehaltener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 436 den Vorgehaltenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 437 Vorgehaltenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 438 die Vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 439 Vorgehaltene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 23 440 die vorgehaltenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 441 vorgehaltene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 442 der vorgehaltenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 443 vorgehaltener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 444 den vorgehaltenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 445 vorgehaltenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 446 die vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 23 447 vorgehaltene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
22 21 448 die Vorgehaltenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 449 Vorgehaltene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 450 der Vorgehaltenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 451 Vorgehaltener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 452 den Vorgehaltenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 453 Vorgehaltenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 454 die Vorgehaltenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 455 Vorgehaltene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
22 21 456 das Vorhalten, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
22 21 457 ein Vorhalten, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
22 21 458 des Vorhaltens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
22 21 459 eines Vorhaltens, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
22 21 460 dem Vorhalten, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
22 21 461 einem Vorhalten, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
22 21 462 das Vorhalten, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
22 21 463 ein Vorhalten, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
22 2 464 ab hier FREISTELLEN
22 2 464 nicht belegt
22 2 465 nicht belegt
21 2 466 nicht belegt
22 2 467 nicht belegt
22 2 468 nicht belegt

22 2 469 ich werde vorgehalten, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, werden-Passiv
22 2 470 du wirst vorgehalten, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
22 2 471 er wird vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
22 2 472 sie wird vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
22 2 473 es wird vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
22 2 474 man wird vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
22 2 475 wir werden vorgehalten, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
22 2 476 ihr werdet vorgehalten, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
22 2 477 sie werden vorgehalten, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
22 2 478 ich werde vorgehalten, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 479 du werdest vorgehalten, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 480 er werde vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 481 sie werde vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 482 es werde vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 483 man werde vorgehalten, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 484 wir werden vorgehalten, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 485 ihr werdet vorgehalten, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 486 sie werden vorgehalten, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 487 ich werde vorgehalten werden, 1. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 488 du wirst vorgehalten werden, 2. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 489 er wird vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 490 sie wird vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 491 es wird vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 492 man wird vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 493 wir werden vorgehalten werden, 1. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 494 ihr werdet vorgehalten werden, 2. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 495 sie werden vorgehalten werden, 3. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
22 2 496 ich werde vorgehalten werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 497 du werdest vorgehalten werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 498 er werde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 499 sie werde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 500 es werde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 501 man werde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 502 wir werden vorgehalten werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 503 ihr werdet vorgehalten werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 504 sie werden vorgehalten werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 505 ich bin vorgehalten worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 506 du bist vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 507 er ist vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 508 sie ist vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 509 es ist vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 510 man ist vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 511 wir sind vorgehalten worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 512 ihr seid vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 513 sie sind vorgehalten worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
22 2 514 ich sei vorgehalten worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 515 du seist vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 516 du seiest vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 517 er sei vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 518 sie sei vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 519 es sei vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 520 man sei vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv

22 2 521 wir sind vorgehalten worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 522 ihr seit vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 523 ihr seiet vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 524 sie seien vorgehalten worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 525 ich werde vorgehalten worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 526 du wirst vorgehalten worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 527 er wird vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 528 sie wird vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 529 es wird vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 530 man wird vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 531 wir werden vorgehalten worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 532 ihr werdet vorgehalten worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 533 sie werden vorgehalten worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
22 2 534 ich werde vorgehalten worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 535 du werdest vorgehalten worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 536 er werde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 537 sie werde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 538 es werde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 539 man werde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 540 wir werden vorgehalten worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 541 ihr werdet vorgehalten worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 542 sie werden vorgehalten worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
22 2 543 ich wurde vorgehalten, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 544 du wurdest vorgehalten, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 545 er wurde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 546 sie wurde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 547 es wurde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 548 man wurde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 549 wir wurden vorgehalten, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 550 ihr wurdet vorgehalten, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 551 sie wurden vorgehalten, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 552 ich wuerde vorgehalten, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 553 du wuerdest vorgehalten, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 554 er wuerde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 555 sie wuerde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 556 es wuerde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 557 man wuerde vorgehalten, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 558 wir wuerden vorgehalten, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 559 ihr wuerdet vorgehalten, 2. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 560 sie wuerden vorgehalten, 3. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
22 2 561 ich wuerde vorgehalten werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 562 du wuerdest vorgehalten werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 563 er wuerde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 564 sie wuerde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 565 es wuerde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 566 man wuerde vorgehalten werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 567 wir wuerden vorgehalten werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 568 ihr wuerdet vorgehalten werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 569 sie wuerden vorgehalten werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 570 ich wuerde vorgehalten worden sein, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 571 du wuerdest vorgehalten worden sein, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 572 er wuerde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv

22 2 573 sie wuerde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 574 es wuerde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 575 man wuerde vorgehalten worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 576 wir wuerden vorgehalten worden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 577 ihr wuerdet vorgehalten worden sein, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 578 sie wuerden vorgehalten worden sein, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
22 2 579 ich war vorgehalten worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 580 du warst vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 581 er war vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 582 sie war vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 583 es war vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 584 man war vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 585 wir waren vorgehalten worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 586 ihr wart vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 587 sie waren vorgehalten worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 588 ich waere vorgehalten worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 589 du waerst vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 590 du waerest vorgehalten worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 591 er waere vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 592 sie waere vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 593 es waere vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 594 man waere vorgehalten worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 595 wir waeren vorgehalten worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 596 ihr waert vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 597 ihr waeret vorgehalten worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 598 sie waeren vorgehalten worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
22 2 599 werde vorgehalten! Imperativ, Praesens, Passiv
22 2 600 sei vorgehalten worden! Imperativ, Perfekt, Passiv
22 2 601 vorgehalten werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
22 2 602 vorgehalten zu werden, zu Infinitiv, Praesens, Passiv
22 2 603 vorgehalten worden sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
22 2 604 vorgehalten worden zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
22 2 605 vorgehalten werdend, Partizip, Praesens, Passiv
22 2 606 vorgehalten worden seiend, Partizip, Perfekt, Passiv
22 2 607 ich bin vorgehalten, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, sein-Passiv
22 2 608 du bist vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 609 er ist vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 610 sie ist vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 611 es ist vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 612 man ist vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 613 wir sind vorgehalten, 1. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 614 ihr seid vorgehalten, 2. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 615 sie sind vorgehalten, 3. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 616 ich sei vorgehalten, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
22 2 617 du seist vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 618 du seiest vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 619 er sei vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 620 sie sei vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 621 es sei vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 622 man sei vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 623 wir seien vorgehalten, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 624 ihr seiet vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv

22 2 625 sie seien vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
22 2 626 ich werde vorgehalten sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 627 du wirst vorgehalten sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 628 er wird vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 629 sie wird vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 630 es wird vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 631 man wird vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 632 wir werden vorgehalten sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 633 ihr werdet vorgehalten sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 634 sie werden vorgehalten sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
22 2 635 ich werde vorgehalten sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 636 du werdest vorgehalten sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 637 er werde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 638 sie werde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 639 es werde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 640 man werde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 641 wir werden vorgehalten sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 642 ihr werdet vorgehalten sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 643 sie werden vorgehalten sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
22 2 644 ich werde vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 645 du wirst vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 646 er wird vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 647 sie wird vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 648 es wird vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 649 man wird vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 650 wir werden vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 651 ihr werdet vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 652 sie werden vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
22 2 653 ich werde vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
22 2 654 du werdest vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
22 2 655 er werde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
22 2 656 sie werde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
22 2 657 es werde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
22 2 658 man werde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, P.
22 2 659 wir werden vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, P.
22 2 660 ihr werdet vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, P.
22 2 661 sie werden vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, P.
22 2 662 ich bin vorgehalten gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 663 du bist vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 664 er ist vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 665 sie ist vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 666 es ist vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 667 man ist vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 668 wir sind vorgehalten gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 669 ihr seid vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 670 sie sind vorgehalten gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
22 2 671 ich sei vorgehalten gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 672 du seiest vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 673 du seiest vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 674 er sei vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 675 sie sei vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 676 es sei vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv

22 2 677 man sei vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 678 wir seien vorgehalten gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 679 ihr seiet vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 680 sie seien vorgehalten gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
22 2 681 ich war vorgehalten, 1. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 682 du warst vorgehalten, 2. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 683 er war vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 684 sie war vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 685 es war vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 686 man war vorgehalten, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 687 wir waren vorgehalten, 1. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 688 ihr wart vorgehalten, 2. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 689 sie waren vorgehalten, 3. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
22 2 690 ich waere vorgehalten, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 691 ich waer vorgehalten, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 692 du waerst vorgehalten, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 693 du waerest vorgehalten, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 694 er waere vorgehalten, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 695 sie waere vorgehalten, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 696 es waere vorgehalten, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 697 man waere vorgehalten, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 698 wir waeren vorgehalten, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 699 ihr waeret vorgehalten, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 700 sie waeren vorgehalten, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
22 2 701 ich war vorgehalten gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 702 du warst vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 703 er war vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 704 sie war vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 705 es war vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 706 man war vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 707 wir waren vorgehalten gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 708 ihr wart vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 709 sie waren vorgehalten gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, Passiv
22 2 710 ich waere vorgehalten gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 711 du waerst vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 712 du waerest vorgehalten gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 713 er waere vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 714 sie waere vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 715 es waere vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 716 man waere vorgehalten gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 717 wir waeren vorgehalten gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 718 ihr waert vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 719 ihr waeret vorgehalten gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 720 sie waeren vorgehalten gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
22 2 721 ich wuerde vorgehalten sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
22 2 722 du wuerdest vorgehalten sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
22 2 723 er wuerde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
22 2 724 sie wuerde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
22 2 725 es wuerde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
22 2 726 man wuerde vorgehalten sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
22 2 727 wir wuerden vorgehalten sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
22 2 728 ihr wuerdet vorgehalten sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv

22 2 729 sie wuerden vorgehalten sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
 22 2 730 ich wuerde vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 731 du wuerdest vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 732 er wuerde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 733 sie wuerde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 734 es wuerde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 735 man wuerde vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 736 wir wuerden vorgehalten gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 737 ihr wuerdet vorgehalten gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 738 sie wuerden vorgehalten gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
 22 2 739 sei vorgehalten! Imperativ, Praesens, Passiv
 22 2 740 sei vorgehalten gewesen! Imperativ, Perfekt, Passiv
 22 2 741 vorgehalten sein, Infinitiv, Praesens, Passiv
 22 2 742 vorgehalten zu sein, Infinitiv, Praesens, Passiv, zu
 22 2 743 vorgehalten gewesen sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
 22 2 744 vorgehalten gewesen zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv, zu
 22 2 745 ab hier FREISTELLEN

Das 23. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "es".

Dieses Wort "es" ist ein Pronomen im Akkusativ.

- a) Imperativ: Sei es gewesen!
- b) Konjunktiv nach indirekter Rede: Er sei "es" gewesen. Dieser Kasus ist hier im Kolumbus-Text nicht gemeint.

Das 24. moegliche Wort im Lexikon ist ebenfalls dieses Wort "es".

Dieses Wort "es" ist die unpersoeliche 3. Person Singular: "Es ist leicht" bzw. (was trotz Vergangenheitsform im Konjunktiv und substantiviertem Adjektiv gramatisch dasselbe ist) "es sei ein Leichtes gewesen".

Das 25. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "sein".

Das Morphem "sei" kann ein Imperativ im Singular sein (sei!) oder der Konjunktiv von "er, sie, es, man ist", also "er, sie, es, man sei".

25 2 1 sein, Infinitiv, Praesens, Hauptverb, Aktiv
 25 2 2 zu sein, erweitertes Infinitiv, Praesens, Aktiv
 25 2 3 gewesen sein, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
 25 2 4 gewesen zu sein, erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
 25 2 5 ich bin, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
 25 2 6 du bist, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
 25 2 7 er ist, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
 25 2 8 sie ist, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
 25 2 9 es ist, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
 25 2 10 man ist, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, allgemein, Aktiv
 25 2 11 wir sind, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
 25 2 12 ihr seid, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
 25 2 13 sie sind, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
 25 2 14 Sie sind, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
 25 2 15 ich sei, 1. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
 25 2 16 du seiest, 2. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
 25 2 16 du seist, 2. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
 25 2 17 er sei, 3. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, maskulin, Aktiv
 25 2 18 sie sei, 3. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, feminin, Aktiv

25 2 19 es sei, 3. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, neutral, Aktiv
25 2 20 man sei, 3. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, allgemein, Aktiv
25 2 21 wir seien, 1. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 22 ihr seiet, 2. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 22 ihr seit, 2. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 23 sie seien, 3. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 24 Sie seien, 2. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 25 ich wuerde sein, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 26 du wuerdest sein, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 27 er wuerde sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 28 sie wuerde sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 29 es wuerde sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 30 man wuerde sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 31 wir wuerden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 32 ihr wuerdet sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 33 sie wuerden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 34 Sie wuerden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 35 ich werde sein, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 36 du wirst sein, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 37 er wird sein, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 38 sie wird sein, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 39 es wird sein, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 40 man wird sein, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 41 wir werden sein, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 42 ihr werdet sein, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 43 sie werden sein, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 44 Sie werden sein, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
25 2 45 ich werde sein, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 46 du werdest sein, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 47 er werde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 48 sie werde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 49 es werde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 50 man werde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 51 wir werden sein, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 52 ihr werdet sein, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 53 sie werden sein, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 54 Sie werden sein, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 55 ich wuerde sein, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 56 du wuerdest sein, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 57 er wuerde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 58 sie wuerde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 59 es wuerde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 60 man wuerde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 61 wir wuerden sein, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 62 ihr wuerdet sein, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 63 sie wuerden sein, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 64 Sie wuerden sein, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
25 2 65 ich werde gewesen sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 66 du wirst gewesen sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 67 er wird gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 68 sie wird gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 69 es wird gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv

25 2 70 man wird gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 71 wir werden gewesen sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 72 ihr werdet gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 73 sie werden gewesen sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 74 Sie werden gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
25 2 75 ich werde gewesen sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 76 du werdest gewesen sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 77 er werde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 78 sie werde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 79 es werde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 80 man werde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 81 wir werden gewesen sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 82 ihr werdet gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 83 sie werden gewesen sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 84 Sie werden gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 85 ich wuerde gewesen sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 86 du wuerdest gewesen sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 87 er wuerde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 88 sie wuerde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 89 es wuerde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 90 man wuerde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 91 wir wuerden gewesen sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 92 ihr wuerdet gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 93 sie wuerden gewesen sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 94 Sie wuerden gewesen sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
25 2 95 ich bin gewesen, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 96 du bist gewesen, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 97 er ist gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 98 sie ist gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 99 es ist gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 100 man ist gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 101 wir sind gewesen, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 102 ihr seid gewesen, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 103 sie sind gewesen, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 103 Sie sind gewesen, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 104 ich sei gewesen, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 105 du seiest gewesen, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 106 du seiest gewesen, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 107 er sei gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 108 sie sei gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 109 es sei gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 110 man sei gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 111 wir seien gewesen, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 112 ihr seiet gewesen, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 113 sie seien gewesen, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 114 Sie seien gewesen, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 115 ich war, 1. Person, Singular, Imperfekt (Praeteritum), Indikativ, Aktiv
25 2 116 du warst, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 117 er war, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 118 sie war, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 119 es war, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 120 man war, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv

25 2 121 wir waren, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 122 ihr wart, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 123 sie waren, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 124 Sie waren, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 125 ich waere, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 126 du waerest, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 126 du waerst, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 127 er waere, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 128 sie waere, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 129 es waere, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 130 man waere, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 131 wir waeren, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 132 ihr waeret, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 132 ihr waert, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 133 sie waeren, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 134 Sie waeren, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
25 2 135 ich war gewesen, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 136 du warst gewesen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 137 er war gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 138 sie war gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 139 es war gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 140 man war gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 141 wir waren gewesen, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 142 ihr wart gewesen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 143 sie waren gewesen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 144 Sie waren gewesen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
25 2 145 ich waere gewesen, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 146 du waerest gewesen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 147 du waerst gewesen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 148 er waere gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 149 sie waere gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 150 es waere gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 151 man waere gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 152 wir waeren gewesen, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 153 ihr waeret gewesen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 154 sie waeren gewesen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 155 Sie waeren gewesen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
25 2 156 sei! Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv
25 2 157 seien wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
25 2 158 sein wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
25 2 159 seien Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Hoeflichkeitsform, Aktiv
25 2 159 sein Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Hoeflichkeitsform, Aktiv
25 2 160 sei gewesen! Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
25 2 161 seid gewesen! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
25 2 162 seien Sie gewesen! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv, Hoeflichkeitsform
25 2 163 seiend, Partizip I, Praesens, Aktiv
25 23 164 der seiende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 165 ein seiender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 166 des seienden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 167 eines seienden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 168 dem seienden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 169 einem seienden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens, (Adjektiv)

25 23 170 den seienden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 171 einen seienden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 21 172 der Seiende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 173 ein Seiender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 174 des Seienden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 175 eines Seienden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 176 dem Seienden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 177 einem Seienden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 178 den Seienden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 179 einen Seienden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
25 23 180 die seiende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 181 eine seiende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 182 der seienden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 183 einer seienden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 184 der seienden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 185 einer seienden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 186 die seiende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 187 eine seiende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 21 188 eine Seiende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 189 der Seienden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 190 einer Seienden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 191 der Seienden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 192 einer Seienden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 193 die Seiende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 194 eine Seiende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
25 23 195 das seiende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 196 ein seiendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 197 des seienden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 198 eines seienden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 199 dem seienden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 200 einem seienden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 201 das seiende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 202 ein seiendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 21 203 das Seiende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 204 ein Seiendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 205 des Seienden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 206 eines Seienden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 207 dem Seienden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 208 einem Seienden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 209 das Seiende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
25 21 210 ein Seiendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
25 23 211 die seienden, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
25 23 212 seiende, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
25 23 213 der seienden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 214 seienden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 215 den seienden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 216 seienden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 217 die seienden, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 23 218 seiende, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
25 21 219 die Seienden, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
25 21 220 Seiende, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
25 21 221 der Seienden, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)

25 21 222 Seiender, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
25 21 223 den Seienden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
25 21 224 Seienden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
25 21 225 die Seienden, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
25 21 226 Seiende, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
25 23 227 die seienden, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
25 23 228 seiende, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
25 23 229 der seienden, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
25 23 230 seiender, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
25 23 231 den seienden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
25 23 232 seienden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
25 23 233 die seienden, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
25 23 234 seiende, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
25 21 235 die Seienden, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
25 21 336 Seiende, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
25 21 337 der Seienden, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
25 21 338 Seiender, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
25 21 339 den Seienden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
25 21 340 Seienden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
25 21 341 die Seienden, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
25 21 342 Seiende, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
25 23 343 die seienden, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
25 23 344 seiende, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
25 23 345 der seienden, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
25 23 346 seiender, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
25 23 347 den seienden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
25 23 348 seienden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
25 23 349 die seienden, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
25 23 350 seiende, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
25 21 351 die Seienden, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
25 21 352 Seiende, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
25 21 353 der Seienden, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
25 21 354 Seiender, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
25 21 355 den Seienden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
25 21 356 Seienden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
25 21 357 die Seienden, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
25 21 358 Seiende, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
25 2 359 gewesene, Partizip II, Perfekt, Passiv
25 23 360 der gewesene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
25 23 361 ein gewesener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
25 23 362 des gewesenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
25 23 363 eines gewesenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
25 23 364 dem gewesenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
25 23 365 einem gewesenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
25 23 366 den gewesenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
25 23 367 einen gewesenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
25 21 368 der Gewesene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
25 21 369 ein Gewesener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
25 21 370 des Gewesenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
25 21 371 eines Gewesenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
25 21 372 dem Gewesenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 373 einem Gewesenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)

25 21 374 den Gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 375 einen Gewesenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 23 376 die gewesene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 377 eine gewesene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 378 der gewesenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 379 einer gewesenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 380 der gewesenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 381 einer gewesenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 382 die gewesene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 383 eine gewesene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 21 384 die Gewesene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 385 eine Gewesene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 386 der Gewesenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 387 einer Gewesenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 388 der Gewesenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 389 einer Gewesenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 390 die Gewesene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 391 eine Gewesene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
25 23 392 das gewesene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 393 ein gewesenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 394 des gewesenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 395 eines gewesenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 396 dem gewesenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 397 einem gewesenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 398 das gewesene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 23 399 ein gewesenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
25 21 400 das Gewesene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 401 ein Gewesenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 402 des Gewesenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 403 eines Gewesenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 404 dem Gewesenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 405 einem Gewesenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 406 das Gewesene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
25 21 407 ein Gewesenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
25 23 408 die gewesenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 23 409 gewesene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 23 410 der gewesenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 23 411 gewesener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 23 412 den gewesenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 23 413 gewesenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 23 414 die gewesenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 23 415 gewesene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 21 416 die Gewesenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
25 21 417 Gewesene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
25 21 418 der Gewesenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
25 21 419 Gewesener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
25 21 420 den Gewesenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
25 21 421 Gewesenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
25 21 422 die Gewesenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
25 21 423 Gewesene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
25 23 424 die gewesenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
25 23 425 gewesene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)

25 23 426 der gewesenenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 427 gewesener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 428 den gewesenenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 429 gewesenenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 430 die gewesenenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 431 gewesene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 21 432 die Gewesenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 433 Gewesene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 434 der Gewesenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 435 Gewesener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 436 den Gewesenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 437 Gewesenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 438 die Gewesenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 439 Gewesene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 23 440 die gewesenenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 441 gewesene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 442 der gewesenenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 443 gewesener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 444 den gewesenenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 445 gewesenenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 446 die gewesenenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 23 447 gewesene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 25 21 448 die Gewesenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 449 Gewesene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 450 der Gewesenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 451 Gewesener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 452 den Gewesenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 453 Gewesenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 454 die Gewesenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 455 Gewesene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 25 21 456 das Sein, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 25 21 457 ein Sein, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 25 21 458 des Seins, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 25 21 459 eines Seins, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 25 21 460 dem Sein, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 25 21 461 einem Sein, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 25 21 462 das Sein, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 25 21 463 ein Sein, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 25 2 464 seid! Imperativ, Plural, Praesens
 25 2 465 ab hier FREISTELLEN

“Sein“ als Vollverb ist intransitiv, darum existieren keine Passivformen.

Das 26. moegliche Wort im Lexikon ist das Wort "ein".

Das Morphem "ein" stellt einen unbestimmten Artikel (indefinit) dar (Codezahl 5), der wie das Bezugwort "Leichtes" im Nominativ, Singular, Neutrum steht. Grammatisch wuerde im Morphem-Lexikon auch das Wort "ein" als Kardinalzahl untersucht werden. Da es aber semantisch unsinnig ist und grammatisch nicht stimmig ("zwei Leichtes" ergibt keinen Sinn), wird es hier weggelassen.

26 5 1 ein, Nominativ, Singular, maskulin,

26 5 2 eines, Genitiv, Singular,

26 5 3 einem, Dativ, Singular,
26 5 4 einen, Akkusativ, Singular,
26 5 5 eine, Nominativ, Singular, feminin,
26 5 6 einer, Genitiv, Singular, feminin,
26 5 7 einer, Dativ, Singular, feminin,
26 5 8 eine, Akkusativ, Singular, feminin,
26 5 9 ein, Nominativ, Singular, neutrum,
26 5 10 eines, Genitiv, Singular, neutrum,
26 5 11 einem, Dativ, Singular, neutrum,
26 5 12 ein, Akkusativ, Singular, neutrum,

Das 27. moegliche Wort im Lexikon ist dieses Wort "Leichtes"

(substantiviertes Adjektiv "leicht", identischer Sinn. Deklinationen):

27 23 164 der leichte, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 165 ein leichter, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 166 des leichten, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 167 eines leichten, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 168 dem leichten, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 169 einem leichten, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens, (Adjektiv)
27 23 170 den leichten, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 171 einen leichten, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 21 172 der Leichte, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 173 ein Leichter, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 174 des Leichten, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 175 eines Leichten, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 176 dem Leichten, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 177 einem Leichten, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 178 den Leichten, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 179 einen Leichten, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
27 23 180 die leichte, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 181 eine leichte, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 182 der leichten, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 183 einer leichten, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 184 der leichten, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 185 einer leichten, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 186 die leichte, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 187 eine leichte, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 21 188 eine Leichte, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 189 der Leichten, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 190 einer Leichten, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 191 der Leichten, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 192 einer Leichten, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 193 die Leichte, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 194 eine Leichte, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
27 23 195 das leichte, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 196 ein leichtes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 197 des leichten, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 198 eines leichte, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 199 dem leichten, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 200 einem leichten, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 201 das leichte, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 202 ein leichtes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)

27 21 203 das Leichte, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 204 ein Leichtes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 205 des Leichten, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 206 eines Leichte, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 207 dem Leichten, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 208 einem Leichten, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 209 das Leichte, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
27 21 210 ein Leichtes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
27 23 211 die leichten, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
27 23 212 leichte, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
27 23 213 der leichten, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 214 leichter, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 215 den leichten, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 216 leichten, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 217 die leichten, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 23 218 leichte, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
27 21 219 die Leichten, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
27 21 220 Leichte, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
27 21 221 der Leichten, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
27 21 222 Leichter, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
27 21 223 den Leichten, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
27 21 224 Leichten, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
27 21 225 die Leichten, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
27 21 226 Leichte, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
27 23 227 die leichten, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
27 23 228 leichte, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
27 23 229 der leichten, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
27 23 230 leichter, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
27 23 231 den leichten, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
27 23 232 leichten, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
27 23 233 die leichten, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
27 23 234 leichte, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
27 21 235 die Leichten, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
27 21 336 Leichte, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
27 21 337 der Leichten, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
27 21 338 Leichter, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
27 21 339 den Leichten, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
27 21 340 Leichten, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
27 21 341 die Leichten, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
27 21 342 Leichte, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
27 23 343 die leichten, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
27 23 344 leichte, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
27 23 345 der leichten, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
27 23 346 leichter, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
27 23 347 den leichten, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
27 23 348 leichten, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
27 23 349 die leichten, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
27 23 350 leichte, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
27 21 351 die Leichten, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
27 21 352 Leichte, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
27 21 353 der Leichten, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
27 21 354 Leichter, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)

27 21 355 den Leichten, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
27 21 356 Leichten, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
27 21 357 die Leichten, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
27 21 358 Leichte, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)

Das 28. moegliche Wort im Lexikon (“gewesen”) ist ebenfalls das Wort “sein”

28 2 1 sein, Infinitiv, Praesens, Hauptverb, Aktiv
28 2 2 zu sein, erweitertes Infinitiv, Praesens, Aktiv
28 2 3 gewesen sein, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
28 2 4 gewesen zu sein, erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
28 2 5 ich bin, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
28 2 6 du bist, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
28 2 7 er ist, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
28 2 8 sie ist, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
28 2 9 es ist, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
28 2 10 man ist, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
28 2 11 wir sind, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
28 2 12 ihr seid, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
28 2 13 sie sind, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
28 2 14 Sie sind, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
28 2 15 ich sei, 1. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 16 du seiest, 2. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 16 du seist, 2. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 17 er sei, 3. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, maskulin, Aktiv
28 2 18 sie sei, 3. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, feminin, Aktiv
28 2 19 es sei, 3. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, neutral, Aktiv
28 2 20 man sei, 3. Person, Singular, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 21 wir seien, 1. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 22 ihr seiet, 2. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 22 ihr seit, 2. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 23 sie seien, 3. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 24 Sie seien, 2. Person, Plural, Praesens I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 25 ich wuerde sein, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 26 du wuerdest sein, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 27 er wuerde sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 28 sie wuerde sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 29 es wuerde sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 30 man wuerde sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 31 wir wuerden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 32 ihr wuerdet sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 33 sie wuerden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 34 Sie wuerden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 35 ich werde sein, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 36 du wirst sein, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 37 er wird sein, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 38 sie wird sein, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 39 es wird sein, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 40 man wird sein, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 41 wir werden sein, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 42 ihr werdet sein, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 43 sie werden sein, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
28 2 44 Sie werden sein, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv

28 2 45 ich werde sein, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 46 du werdest sein, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 47 er werde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 48 sie werde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 49 es werde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 50 man werde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 51 wir werden sein, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 52 ihr werdet sein, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 53 sie werden sein, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 54 Sie werden sein, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 55 ich wuerde sein, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 56 du wuerdest sein, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 57 er wuerde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 58 sie wuerde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 59 es wuerde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 60 man wuerde sein, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 61 wir wuerden sein, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 62 ihr wuerdet sein, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 63 sie wuerden sein, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 64 Sie wuerden sein, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
28 2 65 ich werde gewesen sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 66 du wirst gewesen sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 67 er wird gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 68 sie wird gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 69 es wird gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 70 man wird gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 71 wir werden gewesen sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 72 ihr werdet gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 73 sie werden gewesen sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 74 Sie werden gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
28 2 75 ich werde gewesen sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 76 du werdest gewesen sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 77 er werde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 78 sie werde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 79 es werde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 80 man werde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 81 wir werden gewesen sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 82 ihr werdet gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 83 sie werden gewesen sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 84 Sie werden gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 85 ich wuerde gewesen sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 86 du wuerdest gewesen sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 87 er wuerde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 88 sie wuerde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 89 es wuerde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 90 man wuerde gewesen sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 91 wir wuerden gewesen sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 92 ihr wuerdet gewesen sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 93 sie wuerden gewesen sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 94 Sie wuerden gewesen sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
28 2 95 ich bin gewesen, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 96 du bist gewesen, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv

28 2 97 er ist gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 98 sie ist gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 99 es ist gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 100 man ist gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 101 wir sind gewesen, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 102 ihr seid gewesen, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 103 sie sind gewesen, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 103 Sie sind gewesen, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 104 ich sei gewesen, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 105 du seiest gewesen, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 106 du seist gewesen, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 107 er sei gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 108 sie sei gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 109 es sei gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 110 man sei gewesen, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 111 wir seien gewesen, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 112 ihr seiet gewesen, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 113 sie seien gewesen, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 114 Sie seien gewesen, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 115 ich war, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 116 du warst, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 117 er war, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 118 sie war, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 119 es war, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 120 man war, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 121 wir waren, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 122 ihr wart, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 123 sie waren, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 124 Sie waren, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 125 ich waere, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 126 du waerest, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 126 du waerst, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 127 er waere, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 128 sie waere, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 129 es waere, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 130 man waere, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 131 wir waeren, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 132 ihr waeret, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 132 ihr waert, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 133 sie waeren, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 134 Sie waeren, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
28 2 135 ich war gewesen, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 136 du warst gewesen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 137 er war gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 138 sie war gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 139 es war gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 140 man war gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 141 wir waren gewesen, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 142 ihr wart gewesen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 143 sie waren gewesen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 144 Sie waren gewesen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
28 2 145 ich waere gewesen, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv

28 2 146 du waerest gewesen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 147 du waerst gewesen, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 148 er waere gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 149 sie waere gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 150 es waere gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 151 man waere gewesen, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 152 wir waeren gewesen, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 153 ihr waeret gewesen, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 154 sie waeren gewesen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 155 Sie waeren gewesen, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
28 2 156 sei! Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv
28 2 157 seien wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
28 2 158 sein wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
28 2 159 seien Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Aktiv, Hoeflichkeitsform
28 2 159 sein Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Aktiv, Hoeflichkeitsform
28 2 160 sei gewesen! Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
28 2 161 seid gewesen! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
28 2 162 seien Sie gewesen! Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv, Hoeflichkeitsform
28 2 163 seiend, Partizip I, Praesens, Aktiv
28 23 164 der seiende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 165 ein seiender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 166 des seienden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 167 eines seienden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 168 dem seienden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 169 einem seienden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens, (Adjektiv)
28 23 170 den seienden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 171 einen seienden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 21 172 der Seiende, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 173 ein Seiender, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 174 des Seienden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 175 eines Seienden, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 176 dem Seienden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 177 einem Seienden, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 178 den Seienden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 179 einen Seienden, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
28 23 180 die seiende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 181 eine seiende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 182 der seienden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 183 einer seienden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 184 der seienden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 185 einer seienden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 186 die seiende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 187 eine seiende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 21 188 eine Seiende, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 189 der Seienden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 190 einer Seienden, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 191 der Seienden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 192 einer Seienden, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 193 die Seiende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 194 eine Seiende, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
28 23 195 das seiende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 196 ein seiendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)

28 23 197 des seienden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 198 eines seienden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 199 dem seienden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 200 einem seienden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 201 das seiende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 202 ein seiendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 21 203 das Seiende, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 204 ein Seiendes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 205 des Seienden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 206 eines Seienden, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 207 dem Seienden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 208 einem Seienden, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 209 das Seiende, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
28 21 210 ein Seiendes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
28 23 211 die seienden, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
28 23 212 seiende, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
28 23 213 der seienden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 214 seienden, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 215 den seienden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 216 seienden, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 217 die seienden, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 23 218 seiende, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
28 21 219 die Seienden, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
28 21 220 Seiende, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
28 21 221 der Seienden, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
28 21 222 Seiender, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
28 21 223 den Seienden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
28 21 224 Seienden, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
28 21 225 die Seienden, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
28 21 226 Seiende, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
28 23 227 die seienden, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
28 23 228 seiende, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
28 23 229 der seienden, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
28 23 230 seiender, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
28 23 231 den seienden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
28 23 232 seienden, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
28 23 233 die seienden, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
28 23 234 seiende, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
28 21 235 die Seienden, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
28 21 336 Seiende, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
28 21 337 der Seienden, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
28 21 338 Seiender, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
28 21 339 den Seienden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
28 21 340 Seienden, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
28 21 341 die Seienden, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
28 21 342 Seiende, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
28 23 343 die seienden, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
28 23 344 seiende, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
28 23 345 der seienden, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
28 23 346 seiender, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
28 23 347 den seienden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
28 23 348 seienden, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)

28 23 349 die seienden, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
28 23 350 seiende, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
28 21 351 die Seienden, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
28 21 352 Seiende, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
28 21 353 der Seienden, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
28 21 354 Seiender, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
28 21 355 den Seienden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
28 21 356 Seienden, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
28 21 357 die Seienden, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
28 21 358 Seiende, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
28 2 359 gewesene, Partizip II, Perfekt, Passiv
28 23 360 der gewesene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
28 23 361 ein gewesener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
28 23 362 des gewesenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
28 23 363 eines gewesenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
28 23 364 dem gewesenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
28 23 365 einem gewesenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
28 23 366 den gewesenen, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
28 23 367 einen gewesenen, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
28 21 368 der Gewesene, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
28 21 369 ein Gewesener, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
28 21 370 des Gewesenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
28 21 371 eines Gewesenen, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
28 21 372 dem Gewesenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 373 einem Gewesenen, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 374 den Gegessenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 375 einen Gewesenen, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 23 376 die gewesene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 377 eine gewesene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 378 der gewesenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 379 einer gewesenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 380 der gewesenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 381 einer gewesenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 382 die gewesene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 383 eine gewesene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 21 384 die Gewesene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 385 eine Gewesene, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 386 der Gewesenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 387 einer Gewesenen, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 388 der Gewesenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 389 einer Gewesenen, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 390 die Gewesene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 391 eine Gewesene, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
28 23 392 das gewesene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 393 ein gewesenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 394 des gewesenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 395 eines gewesenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 396 dem gewesenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 397 einem gewesenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 398 das gewesene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 23 399 ein gewesenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
28 21 400 das Gewesene, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)

28 21 401 ein Gewesenes, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 402 des Gewesenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 403 eines Gewesenen, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 404 dem Gewesenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 405 einem Gewesenen, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 406 das Gewesene, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
28 21 407 ein Gewesenes, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
28 23 408 die gewesen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 409 gewesen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 410 der gewesen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 411 gewesener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 412 den gewesen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 413 gewesen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 414 die gewesen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 415 gewesen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 21 416 die Gewesenen, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 417 Gewesene, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 418 der Gewesenen, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 419 Gewesener, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 420 den Gewesenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 421 Gewesenen, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 422 die Gewesenen, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 423 Gewesene, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 23 424 die gewesen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 425 gewesen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 426 der gewesen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 427 gewesener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 428 den gewesen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 429 gewesen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 430 die gewesen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 431 gewesen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 21 432 die Gewesenen, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 433 Gewesene, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 434 der Gewesenen, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 435 Gewesener, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 436 den Gewesenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 437 Gewesenen, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 438 die Gewesenen, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 439 Gewesene, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 23 440 die gewesen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 441 gewesen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 442 der gewesen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 443 gewesener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 444 den gewesen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 445 gewesen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 446 die gewesen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 23 447 gewesen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
28 21 448 die Gewesenen, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 449 Gewesene, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 450 der Gewesenen, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 451 Gewesener, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 452 den Gewesenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)

28 21 453 Gewesenen, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 454 die Gewesenen, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 455 Gewesene, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
28 21 456 das Sein, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
28 21 457 ein Sein, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
28 21 458 des Seins, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
28 21 459 eines Seins, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
28 21 460 dem Sein, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
28 21 461 einem Sein, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
28 21 462 das Sein, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
28 21 463 ein Sein, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
28 2 464 seid! Imperativ, Plural, Praesens
28 2 465 ab hier FREISTELLEN

“Sein” als Vollverb ist intransitiv, darum existieren keine Passivformen.

Die im obigen Teil 2 vorgestellte Darstellungsweise ist ein System, das zeigt, wie Morpheme mit wenigen grammatischen Hinweisen eindeutig identifiziert werden koennen. Sie koennen eindeutig identifiziert werden, weil sie in diesem System in Kombination mit den sie umgebenden max. 4 Zusatzwoerter (“ich werde (Partizip II) worden sein” u.ae.) nur einmal vorkommen.

Die obige Darstellungsweise (Teil 2) stellt also ein funktionierendes System dar, jedem einzigen einzelnen Morphem die richtige grammatische Bezeichnung zuzuweisen und mittels einer pro Morphem immer nur einmal vorkommenden Codenummer spaetere Zugriffe zu erleichtern und zu beschleunigen.

Dieses im obigen Teil entwickelte “System” (Darstellungsweise) ist aber nicht die einzige moegliche Form, alle Konjugationsformen darzustellen: In diesem System koennten die Reihenfolge und Kodierungen geaendert werden, dieses System kann um die 200 (deplatzierten) Deklinationen reduziert oder um weitere ergaenzt und erweitert werden, und die Systeme eines jeden Verbs selbst koennten noch weiter aneinander angepasst werden, sodass die Codes einander noch genauer entsprechen und damit jegliche Nichtbelegungen, d.h. „Freistellen“, die nur bei ungenauer Anpassung entstehen, entfallen.

Bei Herausnahme der Deklinationen und der Freistellen blieben in diesen hier praesentierten Systemen je ca. 540 Konjugationsformen uebrig. Wenn im Passiv die Hoeflichkeitsformen (“Sie”) oder andere Unterformen und Schreibweisen (inklusive moegliche Schreibfehler in den Quelltexten) hinzugenommen werden wuerden, wuerde die Quantitaet von 540 sogar weiter anwachsen.

Weitere und genauere Darstellungen muessen wegen laufender Patentantraege zurueck gehalten werden. Das vereinfachte obige Beispiel zeigt aber in etwa die Vorgehensweise bei der Erhebung von Morphemen. Es ist ein Auszug aus dem ersten Band der Institute-eigenen Dokumentation „HANA I“.